

Soil cover management in Mediterranean viticulture

Clara Gérardin, Laure Gontier

clara.gerardin@vignevin.com, laure.gontier@vignevin.com

Cover crops are used as intercrops in perennial systems such as vineyards and orchards. They are referred to by various terms: service crops, green manures or catch crops (e.g., ‘cover crops for nitrate trapping’ or ‘CIPAN’ in French). These crops are not grown for direct harvest, but rather to promote and enhance ecosystem services within the agricultural system. Although increasingly present in vineyards, cover crops require careful management, particularly in Mediterranean climates where the risk of competition with the vine is heightened. This competition can threaten both yield targets and economic viability. Therefore, cover crop management must be tailored to the specific pedoclimatic conditions, production goals and the ecosystem services sought.

1 SOIL COVER STRATEGIES IN VITICULTURE

Various types of soil cover are used in viticulture, mainly in the inter-row area, but also under the vine row, depending on production objectives and constraints. Four main soil cover strategies can be identified¹:

- **Spontaneous permanent cover cropping:** Development of naturally occurring species already adapted to the plots. This strategy involves low costs (limited to cover maintenance), but no control over the species established: previous weed management may have selected invasive species that compete strongly with the vine.
- **Sown permanent cover cropping:** Long-term establishment of a mixture of selected species adapted to local conditions and with low competitiveness toward the vine. This allows better control of species composition and the ecosystem services delivered. However, sowing costs must be considered, as re-sowing may be needed periodically depending on species persistence.
- **Spontaneous temporary cover cropping:** Establishment of a spontaneous cover, offering greater flexibility in managing competition for water or nitrogen since the cover can be selectively terminated. No sowing costs, but requires close monitoring to ensure timely intervention.
- **Sown temporary cover cropping:** Establishment for a few months of selected plant species based on the ecosystem services targeted (e.g., leguminous green manures for their potential nitrogen contribution to the soil). Sowing must be planned in advance to ensure successful emergence and biomass production. Similarly, the termination method must be chosen carefully to maximise agronomic benefits without harming the vine.

¹ Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 2021, 178, pp. 24–26. <hal-03130035>

2 COVER CROPS SUPPORTING THE VINE

Cover crops can provide numerous ecosystem services that benefit the vine², particularly in the following areas:

- **Soil physical properties and water balance:** Protection against erosion, improved soil structure (reduced compaction, better load-bearing capacity, increased porosity), enhanced water infiltration and retention, helping to reduce runoff and evaporation.
- **Soil organic matter status:** Increased organic matter content, carbon sequestration.
- **Soil chemical fertility:** Nitrogen input (depending on the C:N ratio, type of cover, biomass produced and destruction method), reduced nitrogen losses through leaching.
- **Soil biodiversity and biological activity³:** Increased abundance of soil fauna (earthworms, nematodes) and mycorrhizae; stimulation of microbial activity.
- **Microclimate and fungal disease regulation:** Reduced vine vigour and increased potential evapotranspiration, thereby limiting fungal development; mitigation of heat stress by reducing ground reflectance.
- **Pest regulation:** Diversification of habitats for natural enemies of pests, such as predatory mites (Phytoseiidae)⁴.
- **Weed control:** Reduced germination through competition for light, water and nutrients; rapid, dense ground cover with high biomass production.

More broadly, cover crops also benefit the wider environment, notably through water purification and pollution mitigation, carbon sequestration, biodiversity and wildlife conservation, and enhancement of landscape aesthetics, which can be an asset for agritourism.

However, despite their many benefits, cover crops may also introduce certain disservices across nearly all the above categories. Key points of caution include strong competition for water and nitrogen, as well as a potential increase in canopy humidity, which may raise the risk of frost and fungal diseases.

² Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, pp. 158–170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>

³ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947–1966.

⁴ Lou Tabary, Denise Navia, Léo Garcia, Elena Kazakou, Marie-Stéphane Tixier. Diversité des acariens prédateurs dans un vignoble agroécologique méditerranéen : effet des couverts végétaux et de l'agroforesterie. VEGÉPHYL – 13ème conférence Internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, Institut Agro Montpellier, Oct 2024, Montpellier, France. <hal-04956307>

Input services and disservices

Figure 1: Ecosystem services and disservices expected from service crops in vineyards
(L. Garcia et al., 2018)

3 TEMPORARY COVER CROPS: WHICH SPECIES TO SOW?

Species selection should prioritise the primary agronomic objective and local soil and climate conditions. In Mediterranean areas, early sowing (late August to early September) is recommended to ensure good cover development. This helps reduce erosion during heavy autumn rains and prevents vine leaves from being blown away — these leaves serve as an additional source of soil nutrients.

Overseeding (increased seed rates for all species) is also advised, along with choosing a well-diversified mix (legumes, grasses, cereals, brassicas) to ensure the long-term sustainability of the cover by rotating the dominant species. Below is a selection of species recommended for Mediterranean viticulture, taken from the *Green Manure Fact Sheets*⁵ by the French Vine and Wine Institute (IFV):

⁵ Fiches Pratiques – Engrais vert en viticulture de l’Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

Characteristics	Faba bean (<i>Vicia faba</i>)	Oat (<i>Avena sativa</i>)	Barley (<i>Hordeum vulgare</i>)	White mustard (<i>Sinapis alba</i>)
Family	Fabaceae (legume)	Poaceae (grass)	Poaceae (grass)	Brassicaceae (crucifer)
Average dry matter yield (t/ha)	4–6	3–6	3–6	4–5
Atmospheric nitrogen fixation	Yes	No	No	No
Potential nitrogen return for 2 t DM/ha	47 kg/ha	24 kg/ha	22 kg/ha	26 kg/ha
C:N ratio	12	18	19	17
Soil coverage	Medium to low	Good	Good	Good
Competitiveness against weeds	Low	Good to moderate	Good to moderate	Good

Figure 2: *Medicago lupulina*

A study was conducted to optimise species selection to reduce runoff and limit water competition between cover crops and vines. The goal was to find the best trade-off between ground cover rate (used as an indicator of runoff and erosion control) and impact on soil water reserves (water supply/retention)⁶.

Species trait analysis showed that aboveground dry matter content is correlated positively with soil water stock but negatively with ground cover rate. Additionally, several root traits significantly influence soil water retention, particularly the proportion of very fine roots, specific root length and average root diameter.

Under Mediterranean conditions, *Medicago lupulina* (Fabaceae) emerged as a particularly promising species. It combines high dry matter content, shallow rooting, strong soil water retention capacity and good ground cover performance.

⁶ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach. *Plant and Soil*, 2020, 452 (1–2), pp. 87–104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

4 TEMPORARY COVER CROPS: INFLUENCE OF TERMINATION DATE AND METHOD

As previously mentioned, cover crops require precise management, with key factors being the **termination date** and **termination method**. Depending on the chosen strategy, these factors have varying impacts on both the cover crop and the vine. A recent study⁷ compared two different termination dates (early termination vs. at budburst) and three termination methods (tillage, rolling, mowing). The main effects of these decisions are as follows:

❖ Effects on cover crop management

Allowing cover crops to grow until vine budburst resulted in double or triple the biomass compared to early termination. The method of termination also influenced regrowth: tillage was the most effective at eliminating covers and limiting weed pressure at flowering (a critical stage for the vine). In contrast, rolling was less effective, particularly on grasses, but generated the most surface residue, making it a good option for in situ mulching.

❖ Effects on soil organic matter and microbial biomass

After three years of monitoring, no significant change in soil organic matter was observed. Building up organic matter typically requires several years of continuous cover. Soil carbon accumulation is largely determined by the biomass produced and its characteristics (e.g., C:N ratio). Microbial biomass, however, was significantly influenced by the timing and method of cover crop termination: late termination (at budburst) without tillage led to higher microbial biomass levels, likely due to greater biomass return and extended root activity.

❖ Effects on soil water reserves and vine water status

Cover crops improve water infiltration and soil water storage. In this study, only the termination method significantly affected soil moisture and vine water stress. Tillage rapidly stopped cover transpiration, leading to higher water reserves and lower vine water stress compared to mowing or rolling. However, the relative effectiveness of different termination methods is still debated in the literature. The roller-crimper, for example, has been shown to enhance soil moisture conservation and reduce soil temperature compared to residue incorporation, while also reducing energy costs, an important environmental consideration in Mediterranean regions⁸. Lastly, year-to-year climatic variability — especially spring rainfall — has a dominant effect on soil water reserves and vine stress levels.

❖ Effects on soil mineral nitrogen and nitrogen in grapes

Tillage-based cover termination led to much higher levels of mineral nitrogen in the soil (up to 61 kg/ha) compared to rolling and mowing (16.25 kg/ha). This can be attributed to several combined factors: accelerated mineralisation of incorporated residues and reduced competition from the

⁷ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.

⁸ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.

destroyed cover⁹. Conversely, no-till methods allowed regrowth of the cover crop, which absorbed available nitrogen. Seasonal effects were also notable: low biomass and high C:N ratios slowed mineralisation. Nitrogen content in the grape must followed the same trend, with higher assimilable nitrogen levels in the tilled treatments, confirming a ‘green manure effect’.

❖ **Effects on vine vigour and yield**

The method of cover crop termination significantly influenced vine vigour and yield. Tillage-based destruction led to greater vine vigour (higher pruning weights) and stable or even increasing yields over the three-year study period. In contrast, mowing and rolling produced lower pruning weights, which could compromise long-term sustainability in the case of repeated drought. Observed yields (7.25 to 13.7 t/ha, depending on termination strategy)⁴ were acceptable for some AOPs (protected designations of origin – PDOs), but could be limiting for other types of production (PGI, table wines). Cluster number — the main yield determinant — was significantly higher in the tillage treatment, likely linked to reduced water and nitrogen stress.

5 MEDITERRANEAN CONTEXT: THE NEED FOR PRECISE MANAGEMENT

In Mediterranean regions, increasingly characterised by dry winters and a higher frequency of drought events due to climate change, the management of cover crops must be strategically and finely tuned to the climatic conditions of each growing season.

To best adjust the timing and method of cover crop termination, several indicators must be considered: autumn–winter rainfall balance, access to irrigation, soil depth and available water capacity and the vine’s vegetative status during the previous year (signs of reduced vigour, low yield, etc.). Tillage-based termination appears to be the safest strategy to preserve vine vigour and maintain production in Mediterranean areas. However, this choice must be considered in light of production objectives and the economic value of the wines produced.

An adaptive approach seems particularly relevant. Where autumn and winter rainfall have ensured good soil water recharge, the risk of competition is limited. In such cases, it is possible to extend cover crop growth into spring to maximise biomass production and associated ecosystem services. Termination using a roller-crimper can be considered in this context. Conversely, in years marked by winter drought or a lack of irrigation, prolonged cover crop development may increase the vine’s water and nutrient stress, to the detriment of its vigour and yield, especially in shallow or drought-sensitive plots. Tillage is therefore recommended for cover crop termination during dry years.

This adaptive strategy can be reinforced by choosing cover crop species that are easy to terminate mechanically, have minimal impact on soil water reserves and provide high ground cover. Finally, differentiated management at the plot level can help fine-tune the balance between soil biological activity and vine performance. Effective approaches may be, e.g., alternating practices between rows (tillage every other row, roller-crimper on the others,

⁹ L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l’alimentation azotée de la vigne, 2013

switching from year to year, etc.) or adjusting the level of ground cover based on intra-plot variability⁵.

TO FIND OUT MORE

- Fiches engrais verts, Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>
- Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
- Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.
- Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000> .
- Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.
- L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013
- Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. [Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach](#). *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

Διαχείριση της κάλυψης του εδάφους στην αμπελουργία της Μεσογείου

Clara Gérardin, Laure Gontier

clara.gerardin@vignevin.com, laure.gontier@vignevin.com

Οι καλλιέργειες κάλυψης χρησιμοποιούνται ως συγκαλλιέργειες σε πολυετή συστήματα όπως είναι οι αμπελώνες και οι οπωρώνες. Ονομάζονται επίσης καλλιέργειες υπηρεσίας, χλωρή λίπανση ή εμβόλιμες καλλιέργειες (π.χ. «καλλιέργειες κάλυψης για δέσμευση νιτρικών» ή «CIPAN» στα γαλλικά). Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες δεν προορίζονται για συγκομιδή, αλλά για τη βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών εντός του γεωργικού συστήματος. Παρόλο που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στους αμπελώνες, οι καλλιέργειες κάλυψης απαιτούν προσεκτική διαχείριση, ιδίως σε μεσογειακά κλίματα όπου ο ανταγωνισμός με τα αμπέλια μπορεί να απειλήσει τις αποδόσεις και την οικονομική βιωσιμότητα. Η διαχείριση πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, στους στόχους παραγωγής και στις επιθυμητές υπηρεσίες του οικοσυστήματος.

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Στην αμπελουργία χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι εδαφοκάλυψης, κυρίως μεταξύ των σειρών αλλά και κάτω από τα αμπέλια, ανάλογα με τους στόχους και τους περιορισμούς της παραγωγής. Υπάρχουν τέσσερις βασικές στρατηγικές κάλυψης του εδάφους¹:

- **Μόνιμη καλλιέργεια κάλυψης με αυτοφυή βλάστηση:** Ανάπτυξη φυσικών ειδών που είναι ήδη παρόντα στο αγροτεμάχιο. Η στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος (περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης), ωστόσο δεν προσφέρει κανέναν έλεγχο επί των υφιστάμενων ειδών. Ο έλεγχος των ζιζανίων στο παρελθόν ενδέχεται να έχει ευνοήσει την εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών που ανταγωνίζονται έντονα το αμπέλι.
- **Σπορά μόνιμης καλλιέργειας κάλυψης:** Μακροπρόθεσμη εγκατάσταση επιλεγμένων ειδών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες με χαμηλό ανταγωνισμό με τα αμπέλια. Προσφέρει βελτιωμένο έλεγχο των ειδών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, αν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το κόστος σποράς και το ενδεχόμενο κόστος επανασποράς.
- **Προσωρινή καλλιέργεια κάλυψης με αυτοφυή βλάστηση:** Κάλυψη με αυτοφυή βλάστηση που επιτρέπει την ευέλικτη διαχείριση του ανταγωνισμού μεταξύ νερού και αζώτου, καθώς μπορεί να καταστραφεί επιλεκτικά. Δεν υπάρχει κόστος σποράς, ωστόσο απαιτείται στενή παρακολούθηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παρέμβαση.
- **Σπορά προσωρινής καλλιέργειας κάλυψης:** Βραχυπρόθεσμη εγκατάσταση επιλεγμένων ειδών βάσει των στοχευμένων οικοσυστημικών υπηρεσιών (π.χ.

¹ Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 2021, 178, pp. 24–26. (hal-03130035)

αζωτοδεσμευτικά ψυχανθή). Απαιτείται προγραμματισμός της σποράς προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής βλάστηση και η παραγωγή βιομάζας, καθώς και η καταστροφή της καλλιέργειας για τη μεγιστοποίηση των οφελών χωρίς βλαβερές επιπτώσεις στα αμπέλια.

2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Οι καλλιέργειες κάλυψης προσφέρουν πολλές οικοσυστημικές υπηρεσίες οι οποίες είναι ευεργετικές για τα αμπέλια², όπως:

- **Φυσικές ιδιότητες του εδάφους και ισορροπημένο υδατικό ισοζύγιο:** Έλεγχος της διάβρωσης, βελτίωση της δομής του εδάφους (λιγότερη συμπύκνωση, καλύτερη φέρουσα ικανότητα και επίπεδο πορότητας), βελτίωση της διήθησης και της συγκράτησης του νερού, μείωση της απορροής και της εξάτμισης.
- **Κατάσταση της οργανικής ύλης του εδάφους:** Αυξημένη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και δέσμευση άνθρακα.
- **Χημική γονιμότητα του εδάφους:** Εισαγωγή αζώτου (βάσει της αναλογίας C:N, του τύπου κάλυψης, της βιομάζας και της καταστροφής), μειωμένη έκπλυση αζώτου.
- **Βιοποικιλότητα και βιολογική δραστηριότητα του εδάφους³:** Περισσότερα είδη πανίδας του εδάφους (γαιοσκώληκες, νηματώδη), μυκόρριζες και μικροβιακή διέγερση.
- **Μικροκλίμα και ρύθμιση των ασθενειών που προέρχονται από μύκητες:** Μειωμένη ευρωστία των αμπελιών και αυξημένη εξατμισοδιαπνοή, περιορισμός της ανάπτυξης μυκήτων. Μειωμένη θερμική καταπόνηση χάρη στην πιο χαμηλή ανακλαστικότητα του εδάφους.
- **Έλεγχος πληθυσμού παρασίτων:** Διαφοροποίηση των ενδαιτημάτων για φυσικούς εχθρούς των παρασίτων, όπως τα ακάρεα-θηρευτές (Phytoseiidae)⁴.
- **Έλεγχος ζιζανίων:** Καταστολή της βλάστησης μέσω ανταγωνισμού για το φως, το νερό και τα θρεπτικά συστατικά. Πυκνή, ταχέως αναπτυσσόμενη βιομάζα.

Σε γενικές γραμμές, οι καλλιέργειες κάλυψης είναι ωφέλιμες για το περιβάλλον καθώς συμβάλλουν στον καθαρισμό του νερού, στη μείωση της ρύπανσης, στην αποθήκευση άνθρακα, στην υποστήριξη της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής, καθώς και στη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου — ένα πλεονέκτημα για τον κλάδο του αγροτουρισμού.

² Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, pp. 158–170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>

³ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947–1966.

⁴ Lou Tabary, Denise Navia, Léo Garcia, Elena Kazakou, Marie-Stéphane Tixier. Diversité des acariens prédateurs dans un vignoble agroécologique méditerranéen : effet des couverts végétaux et de l'agroforesterie. VEGÉPHYL – 13ème conférence Internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, Institut Agro Montpellier, Oct 2024, Montpellier, France. (hal-04956307)

Ωστόσο, παρά τα οφέλη τους, οι καλλιέργειες κάλυψης μπορεί επίσης να προκαλέσουν ζημιά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Συνδέονται κυρίως με προβλήματα όπως ο έντονος ανταγωνισμός για το νερό και το άζωτο, καθώς και η αυξημένη υγρασία της κόμης, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παγετού και ασθενειών που προκαλούνται από μύκητες.

Υπηρεσίες εισροών και ζημιές

Εικόνα 1: Οικοσυστημικές υπηρεσίες και ζημιές που αναμένεται να προκαλέσουν οι καλλιέργειες υπηρεσίας στους αμπελώνες (L. Garcia et al., 2018)

3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΣΠΕΙΡΕΤΕ;

Η επιλογή των ειδών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αγρονομικούς στόχους, καθώς και με τις τοπικές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Στις μεσογειακές περιοχές, συνιστάται η πρώιμη σπορά (τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου) προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή ανάπτυξη της κάλυψης, να μειωθεί η διάβρωση από τις φθινοπωρινές βροχές και να διατηρηθούν τα φύλλα της αμπέλου, τα οποία προσθέτουν θρεπτικά συστατικά στο έδαφος.

Η επισπορά (υψηλότερες ποσότητες σπόρων για όλα τα είδη) και η χρήση ενός μείγματος διαφορετικών σπόρων (ψυχανθή, αγρωστώδη, δημητριακά, κράμβες) συμβάλλουν στη διατήρηση της κάλυψης μακροπρόθεσμα μέσω της εναλλαγής των κυρίαρχων ειδών. Ακολουθεί μια επιλογή ειδών που συνιστώνται για την αμπελουργία στη Μεσόγειο, με βάση τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη χλωρή λίπανση⁵ του Γαλλικού Ινστιτούτου Οίνου και Αμπέλου (IFV):

⁵ Fiches Pratiques – Engrais vert en viticulture de l’Institut Français de la Vigne et du Vin, διατίθεται στη διεύθυνση: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

Χαρακτηριστικά	Κουκιά (<i>Vicia faba</i>)	Βρώμη (<i>Avena sativa</i>)	Κριθάρι (<i>Hordeum vulgare</i>)	Λευκή μουστάρδα (<i>Sinapis alba</i>)
Οικογένεια	Fabaceae (ψυχανθή)	Poaceae (αγρωστώδη)	Poaceae (αγρωστώδη)	Brassicaceae (σταυρανθή)
Μέση απόδοση ξηράς ύλης (t/ha)	4–6	3–6	3–6	4–5
Ατμοσφαιρική δέσμευση αζώτου	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
Πιθανή απόδοση αζώτου για 2 t DM/ha	47 kg/ha	24 kg/ha	22 kg/ha	26 kg/ha
Αναλογία C:N	12	18	19	17
Κάλυψη εδάφους	Μέτρια έως χαμηλή	Καλή	Καλή	Καλή
Ανταγωνιστικότητα ζιζανίων	Χαμηλή	Καλή έως μέτρια	Καλή έως μέτρια	Καλή

Εικόνα 2: *Medicago lupulina*

Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επιλογής ειδών για τη μείωση της απορροής και τον περιορισμό του ανταγωνισμού για το νερό με τα αμπέλια. Ο στόχος ήταν η εξισορρόπηση της κάλυψης του εδάφους (ως δείκτης ελέγχου της διάβρωσης) και των αποθεμάτων νερού στο έδαφος (παροχή/συγκράτηση νερού).⁶

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών έδειξε ότι η ξηρά ύλη πάνω από το έδαφος συσχετίζεται θετικά με τα αποθέματα νερού στο έδαφος, αλλά αρνητικά με την κάλυψη του εδάφους. Πολλά από τα χαρακτηριστικά των ριζών - όπως είναι η υψηλή αναλογία λεπτών ριζών, το συγκεκριμένο μήκος των ριζών και η μέση διάμετρος - επηρεάζουν επίσης τη συγκράτηση νερού.

Στις μεσογειακές συνθήκες, η χρήση *Medicago lupulina* (Fabaceae) αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, καθώς συνδυάζει υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη, ριζοφυΐα μικρού βάθους, ισχυρή συγκράτηση νερού και καλή κάλυψη του εδάφους.

⁶ Léo García, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach. *Plant and Soil*, 2020, 452 (1–2), pp. 87–104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι καλλιέργειες κάλυψης απαιτούν ακρίβεια στη διαχείριση, με την ημερομηνία και τη μέθοδο καταστροφής να αποτελούν βασικούς παράγοντες. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις επηρεάζουν τόσο την καλλιέργεια κάλυψης όσο και το αμπέλι. Μια πρόσφατη μελέτη⁷ συνέκρινε δύο χρονικές στιγμές καταστροφής (νωρίς ή στο στάδιο έκπτυξης των οφθαλμών) και τρεις χρονικές στιγμές καταστροφής (άροση, κυλίνδρισμα, χορτοκοπή). Τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι τα εξής:

❖ Επιπτώσεις στη διαχείριση των καλλιεργειών κάλυψης

Η ανάπτυξη των καλλιεργειών κάλυψης μέχρι την έκπτυξη των οφθαλμών παράγαγε δύο έως τρεις φορές περισσότερη βιομάζα σε σύγκριση με την καταστροφή σε προηγούμενο στάδιο. Η μέθοδος καταστροφής επηρέασε επίσης την αναβλάστηση: η άροση ήταν πιο αποτελεσματική στην εξάλειψη των καλλιεργειών κάλυψης και στη μείωση της πίεσης των ζιζανίων κατά την ανθοφορία (ένα κρίσιμο στάδιο για τα αμπέλια). Το κυλίνδρισμα ήταν λιγότερο αποτελεσματικό, ιδίως στα αγρωστώδη, ωστόσο άφησε τη μεγαλύτερη ποσότητα υπολειμμάτων στην επιφάνεια, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για επί τόπου εδαφοκάλυψη.

❖ Επιπτώσεις στην οργανική ύλη του εδάφους και στη μικροβιακή βιομάζα

Μετά από περίοδο τριών ετών, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στην οργανική ύλη του εδάφους, καθώς η συσσώρευσή της απαιτεί μακροχρόνια κάλυψη. Η συσσώρευση άνθρακα στο έδαφος εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα της βιομάζας (π.χ. αναλογία C:N). Ωστόσο, η μικροβιακή βιομάζα επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο και τη μέθοδο καταστροφής: η καταστροφή σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς άροση οδήγησε σε υψηλότερη μικροβιακή βιομάζα, ενδεχομένως εξαιτίας της μεγαλύτερης επιστροφής βιομάζας και της παρατεταμένης δραστηριότητας των ριζών.

❖ Επιπτώσεις στις αποθέματα νερού του εδάφους και στην υδατική κατάσταση των αμπελιών

Οι καλλιέργειες κάλυψης βελτιώνουν τη διήθηση και την αποθήκευση του νερού. Στη μελέτη αυτή, η μέθοδος καταστροφής ήταν η μόνη που επηρέασε σημαντικά την υγρασία του εδάφους και την υδατική καταπόνηση στα αμπέλια. Η μηχανική κατεργασία οδήγησε στη γρήγορη διακοπή της διαπνοής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων νερού και τη μείωση της καταπόνησης των αμπελιών σε σύγκριση με τη χορτοκοπή ή το κυλίνδρισμα. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία εξακολουθεί να εξετάζεται η σχετική αποτελεσματικότητα των μεθόδων. Για παράδειγμα, οι σβάρνες συμπίεσης έχει αποδειχθεί ότι διατηρούν την υγρασία, μειώνουν τη θερμοκρασία του εδάφους και περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας, κάτι που είναι σημαντικό

⁷ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.

στις περιοχές της Μεσογείου⁸. Η ετήσια κλιματολογική μεταβλητότητα, ιδίως οι βροχοπτώσεις την περίοδο της άνοιξης, παραμένει ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το νερό του εδάφους και την καταπόνηση των αμπελιών.

❖ Επιπτώσεις στο ορυκτό άζωτο του εδάφους και στο άζωτο των σταφυλιών

Η καταστροφή με άροση είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη αύξηση των επιπέδων αζώτου (έως 61 kg/ha) σε σύγκριση με το κυλίνδρισμα ή τη χορτοκοπή (16,25 kg/ha), εξαιτίας της ταχύτερης ανοργανοποίησης των υπολειμμάτων και του μειωμένου ανταγωνισμού⁹. Αντίθετα, οι μέθοδοι χωρίς άροση επέτρεψαν την αναβλάστηση, η οποία απορρόφησε το διαθέσιμο άζωτο. Οι εποχιακές επιπτώσεις επίσης έπαιξαν ρόλο: η χαμηλή βιομάζα και οι υψηλές αναλογίες C:N επιβράδυναν την ανοργανοποίηση. Η περιεκτικότητα σε άζωτο στον μούστο των σταφυλιών ακολούθησε την ίδια τάση, με πιο υψηλά επίπεδα αφομοιώσιμου αζώτου στα αγροτεμάχια που υπέστησαν άροση, επιβεβαιώνοντας το «φαινόμενο της χλωρής λίπανσης».

❖ Επιπτώσεις στην ευρωστία και την απόδοση του αμπελιού

Η μέθοδος καταστροφής επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την ευρωστία και την απόδοση του αμπελιού. Η άροση οδήγησε σε μεγαλύτερη ευρωστία (υψηλότερο βάρος κλαδέματος) και σταθερές ή αυξανόμενες αποδόσεις σε διάστημα τριών ετών. Η χορτοκοπή και το κυλίνδρισμα είχαν ως αποτέλεσμα μικρότερο βάρος κλαδέματος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων περιόδων ξηρασίας. Οι αποδόσεις κυμάνθηκαν από 7,25 έως 13,7 t/ha ανάλογα με τη στρατηγική⁴ - αποδεκτές για ορισμένες ΠΟΠ, αλλά ενδεχομένως περιοριστικές για ΠΓΕ ή επιτραπέζια κρασιά. Ο αριθμός των συστάδων, ο κύριος παράγοντας απόδοσης, ήταν σημαντικά υψηλότερος με την άροση, ενδεχομένως εξαιτίας της μειωμένης καταπόνησης από το νερό και το άζωτο.

5 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Στις περιοχές της Μεσογείου, οι οποίες χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από ξηρούς χειμώνες και πιο συχνές ξηρασίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση των καλλιεργειών κάλυψης πρέπει να προσαρμόζεται με προσοχή στις κλιματολογικές συνθήκες κάθε εποχής.

Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν ο χρόνος και η μέθοδος καταστροφής, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι δείκτες: ισορροπία φθινοπωρινών-χειμερινών βροχοπτώσεων, διαθεσιμότητα άρδευσης, βάθος εδάφους και ικανότητα συγκράτησης νερού, καθώς και η κατάσταση βλάστησης του αμπελιού από το προηγούμενο έτος (π.χ. ενδείξεις μειωμένης βλαστικότητας ή χαμηλής απόδοσης). Στις περιοχές της Μεσογείου, η καταστροφή με άροση αποτελεί συχνά την ασφαλέστερη επιλογή για τη διατήρηση της ευρωστίας των αμπελιών και των αποδόσεων. Ωστόσο, αυτή η επιλογή πρέπει να συνάδει με τους στόχους παραγωγής και την οικονομική αξία του κρασιού.

⁸ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. Eur. J. Agron. 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.

⁹ L. Gontier, *Engrais verts en viticulture* : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υιοθετείται μια προσαρμοστική προσέγγιση. Όταν οι φθινοπωρινές και οι χειμερινές βροχοπτώσεις ανανεώνουν επαρκώς τα αποθέματα νερού του εδάφους, οι κίνδυνοι ανταγωνισμού είναι χαμηλοί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παράταση της ανάπτυξης των καλλιεργειών κάλυψης μέχρι την άνοιξη μπορεί να μεγιστοποιήσει τη βιομάζα και οικοσυστημικές υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να ενδείκνυται η χρήση μιας σβάρνας συμπίεσης. Αντίθετα, σε χρονιές με χειμερινή ξηρασία ή χωρίς άρδευση, η παρατεταμένη ανάπτυξη των καλλιεργειών κάλυψης ενδέχεται να εντείνει την καταπόνηση των αμπελιών από την έλλειψη νερού και θρεπτικών ουσιών, μειώνοντας τη ευρωστία και την απόδοση —ιδίως σε αβαθή ή ξηρά αγροτεμάχια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η άροση.

Η συγκεκριμένη προσαρμοστική στρατηγική μπορεί να ενισχυθεί με την επιλογή ειδών καλλιεργειών κάλυψης που είναι εύκολο να καταστραφούν μηχανικά, έχουν χαμηλή επίδραση στα αποθέματα νερού του εδάφους και προσφέρουν ικανοποιητική κάλυψη του εδάφους. Τέλος, η διαφοροποίηση της διαχείρισης σε επίπεδο αγροτεμαχίου μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους και της απόδοσης του αμπελιού. Αποτελεσματικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την εναλλαγή πρακτικών μεταξύ σειρών (π.χ. άροση σε μία σειρά, χρήση σβάρνας συμπίεσης στην επόμενη, εναλλαγή σε ετήσια βάση) ή την προσαρμογή των επιπέδων κάλυψης του εδάφους ανάλογα με τη μεταβλητότητα εντός του αγροτεμαχίου⁵.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ✓ Fiches engrais verts, Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>
- ✓ Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
- ✓ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.
- ✓ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.
- ✓ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.
- ✓ L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013
- ✓ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. [Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach](#). *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

Gestión de la cubierta del suelo en la viticultura mediterránea

Clara Gérardin, Laure Gontier

clara.gerardin@vignevin.com, laure.gontier@vignevin.com

Los cultivos de cobertura se utilizan como cultivos intercalados en sistemas perennes, como los viñedos y los huertos. También se denominan cultivos de servicio, abonos verdes o cultivos intermedios (por ejemplo, «cultivos de cobertura para la retención de nitratos»). Estos cultivos no se establecen para cosechar, sino para mejorar los servicios ecosistémicos en el entorno agrícola. Aunque se utilizan cada vez más en los viñedos, los cultivos de cobertura requieren una gestión cuidadosa, sobre todo en climas mediterráneos, donde la competencia con las vides puede amenazar los rendimientos y la viabilidad económica. La gestión debe adaptarse a las condiciones edafoclimáticas locales, los objetivos de producción y los servicios ecosistémicos deseados.

1 ESTRATEGIAS DE CUBIERTAS DE SUELO EN LA VITICULTURA

En la viticultura se utilizan distintos tipos de cubiertas de suelo en función de los objetivos y las limitaciones de la producción, principalmente entre las hileras, pero también bajo las vides.

Existen cuatro estrategias principales de cubiertas de suelo¹:

- **Cultivo de cobertura permanente espontáneo:** desarrollo de especies naturales ya presentes en la parcela. Esta estrategia es de bajo coste (limitada al mantenimiento), pero no ofrece ningún control sobre las especies actuales; el control de malezas en el pasado puede haber favorecido a las especies invasoras que compiten fuertemente con la vid.
- **Cultivo de cobertura permanente sembrado:** establecimiento a largo plazo de especies seleccionadas adaptadas a las condiciones locales con escasa competencia con la vid. Ofrece un mejor control sobre las especies y los servicios ecosistémicos, aunque hay que tener en cuenta los costes de siembra y de posible resiembra.
- **Cultivo de cobertura temporal espontáneo:** cubierta espontánea que permite una gestión flexible de la competencia por el agua o el nitrógeno, ya que se puede eliminar selectivamente. No implica costes de siembra, pero requiere una vigilancia atenta para garantizar una intervención oportuna.
- **Cultivo de cobertura temporal sembrado:** establecimiento a corto plazo de especies seleccionadas en función de los servicios ecosistémicos específicos (por ejemplo, leguminosas fijadoras de nitrógeno). Requiere una planificación de la siembra para

¹ Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 2021, 178, pp. 24–26. <hal-03130035>

garantizar el éxito de la nascencia y la producción de biomasa, así como la siega para maximizar los beneficios sin dañar las vides.

2 CULTIVOS DE COBERTURA QUE RESPALDAN LA VID

Los cultivos de cobertura ofrecen muchos servicios ecosistémicos beneficiosos para la vid², entre los que se incluyen los siguientes:

- **Propiedades físicas del suelo y equilibrio hídrico:** control de la erosión, mejora de la estructura del suelo (menos compactación, mejor capacidad de carga y porosidad), mayor infiltración y retención del agua, y reducción de la escorrentía y la evaporación.
- **Estado de la materia orgánica del suelo:** aumento del contenido de materia orgánica y secuestro de carbono.
- **Fertilidad química del suelo:** aporte de nitrógeno (en función de la relación C:N, el tipo de cubierta, la biomasa y la terminación) y reducción de la lixiviación de nitrógeno.
- **Biodiversidad y actividad biológica del suelo**³: más fauna del suelo (lombrices y nematodos), micorrizas y estimulación microbiana.
- **Regulación del microclima y las enfermedades fúngicas:** reducción del vigor de la vid y aumento de la evapotranspiración, lo que limita el crecimiento de hongos; reducción del estrés térmico gracias a una menor reflectancia del suelo.
- **Regulación de plagas:** diversificación de los hábitats para los enemigos naturales de las plagas, como los ácaros depredadores (Phytoseiidae)⁴.
- **Control de malezas:** germinación eliminada mediante la competencia por la luz, el agua y los nutrientes; biomasa densa y de crecimiento rápido.

En términos más generales, los cultivos de cobertura benefician al medio ambiente gracias a la purificación del agua, la mitigación de la contaminación, el almacenamiento de carbono, el apoyo a la biodiversidad y la fauna salvaje, y la mejora de la estética del paisaje, una ventaja para el agroturismo.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, los cultivos de cobertura también pueden aportar problemas en casi todas las categorías. Los principales son la fuerte competencia por el agua y el nitrógeno, y el aumento de la humedad en la parra, que puede incrementar el riesgo de heladas y enfermedades fúngicas.

² Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 251, 2018, pp. 158–170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>

³ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947–1966.

⁴ Lou Tabary, Denise Navia, Léo Garcia, Elena Kazakou, Marie-Stéphane Tixier. Diversité des acariens prédateurs dans un vignoble agroécologique méditerranéen : effet des couverts végétaux et de l'agroforesterie. VEGÉPHYL – 13ème conférence Internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, Institut Agro Montpellier, Oct 2024, Montpellier, France. (hal-04956307)

Servicios y problemas de

Servicios y problemas de salida

Figura 1: Servicios y problemas ecosistémicos esperados de los cultivos de servicio en viñedos (L. García et al., 2018)

3 CULTIVOS DE COBERTURA TEMPORALES: ¿QUÉ ESPECIES SE DEBEN SEMBRAR?

La selección de especies debe ajustarse a los objetivos agronómicos, así como al suelo y clima locales. En las zonas mediterráneas, se aconseja una siembra temprana (de finales de agosto a principios de septiembre) para garantizar un buen desarrollo de la cubierta, reducir la erosión de las lluvias otoñales y mantener las hojas de la vid, que aportan nutrientes al suelo.

El exceso de siembra (mayor proporción de semillas de todas las especies) y el uso de una mezcla variada (leguminosas, gramíneas, cereales y brásicas) ayudan a mantener la cubierta a largo plazo mediante la rotación de las especies dominantes. A continuación, se presenta una selección de especies recomendadas para la viticultura mediterránea, basada en las fichas de datos de abono verde⁵ del Instituto Francés de la Viña y el Vino (IFV):

⁵ Fiches Pratiques – Engrais vert en viticulture de l’Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

Características	Habas (<i>Vicia faba</i>)	Avena (<i>Avena sativa</i>)	Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)	Mostaza blanca (<i>Sinapis alba</i>)
Familia	Fabaceae (leguminosa)	Poaceae (gramíneas)	Poaceae (gramíneas)	Brassicaceae (crucíferas)
Rendimiento medio de materia seca (t/ha)	4-6	3-6	3-6	4-5
Fijación atmosférica de nitrógeno	Sí	No	No	No
Retorno potencial de nitrógeno para 2 t MS/ha	47 kg/ha	24 kg/ha	22 kg/ha	26 kg/ha
Relación C:N	12	18	19	17
Cobertura del suelo	Media a baja	Buena	Buena	Buena
Competitividad contra las malas hierbas	Baja	Buena a moderada	Buena a moderada	Buena

Figura 2: *Medicago lupulina*

Se realizó un estudio para optimizar la selección de las especies para reducir la escorrentía y limitar la competencia del agua con las vides. El objetivo consistía en equilibrar la cubierta vegetal (como un indicador del control de la erosión) y las reservas de agua del suelo (suministro/retención de agua).⁶

En el análisis de rasgos se mostró que la materia seca de la superficie se correlaciona positivamente con las reservas hídricas del suelo, pero de forma negativa con la cubierta vegetal. Varios rasgos de las raíces (como la elevada proporción de raíces finas, la longitud específica de las raíces y el diámetro medio) también influyen en la retención de agua.

En las condiciones mediterráneas, *Medicago lupulina* (Fabaceae) demostró ser especialmente prometedora, ya que combina un alto contenido de materia seca, unas raíces poco profundas, una fuerte retención de agua y un buen rendimiento como cubierta vegetal.

⁶ Léo García, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach. *Plant and Soil*, 2020, 452 (1–2), pp. 87–104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

4 CULTIVOS DE COBERTURA TEMPORALES: INFLUENCIA DE LA FECHA Y DEL MÉTODO DE TERMINACIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, los cultivos de cobertura requieren una gestión precisa, en la que la fecha y el método de siega son factores clave. Estas decisiones afectan tanto al cultivo de cobertura como a la vid. En un estudio reciente⁷ se compararon dos momentos de siega (temprana frente a en brotación) y tres métodos distintos (labranza, rodadura y siega). Las principales conclusiones son las siguientes:

❖ Efectos en la gestión de los cultivos de cobertura

Permitir que los cultivos de cobertura crecieran hasta la brotación produjo entre dos y tres veces más biomasa que la siega temprana. El método de siega también influyó en el rebrote: la labranza fue más eficaz para eliminar las cubiertas y reducir la presión de las malas hierbas en la floración (una fase crítica para las vides). La rodadura fue menos eficaz, especialmente en las gramíneas, pero dejó la mayor cantidad de residuos en la superficie, lo que la hace adecuada para el *mulching in situ*.

❖ Efectos sobre la materia orgánica del suelo y la biomasa microbiana

Al cabo de tres años, no se observaron cambios significativos en la materia orgánica del suelo, ya que su acumulación requiere una cubierta a largo plazo. La acumulación de carbono en el suelo depende de la cantidad y la calidad de la biomasa (por ejemplo, la relación C:N). La biomasa microbiana, sin embargo, se vio afectada de forma significativa por el momento y el método de siega: la siega tardía sin labranza dio lugar a una mayor biomasa microbiana, probablemente debido a un mayor retorno de biomasa y a una mayor actividad de las raíces.

❖ Efectos sobre las reservas de agua del suelo y el estado hídrico de la vid

Los cultivos de cobertura mejoran la infiltración y el almacenamiento del agua. En este estudio, solo el método de terminación afectó significativamente a la humedad del suelo y al estrés hídrico de la vid. La labranza detuvo rápidamente la transpiración, lo que aumentó las reservas de agua y redujo el estrés de la vid en comparación con la siega o la rodadura. Sin embargo, en el entorno académico se sigue debatiendo la eficacia relativa de los métodos. Por ejemplo, se ha demostrado que el rodillo de cuchillas conserva la humedad, baja la temperatura del suelo y reduce el consumo de energía, un aspecto importante en las regiones mediterráneas⁸. La variabilidad climática interanual, sobre todo las precipitaciones primaverales, sigue siendo el factor dominante que influye en el agua del suelo y el estrés de la vid.

❖ Efectos sobre el nitrógeno mineral del suelo y el nitrógeno de la uva

La terminación de labranza dio lugar a niveles de nitrógeno mineral mucho más elevados (hasta 61 kg/ha) que la rodadura o la siega (16,25 kg/ha) debido a una mineralización más rápida de los

⁷ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, European Journal of Agronomy, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.

⁸ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. Eur. J. Agron. 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.

residuos y la reducción de la competencia⁹. Por el contrario, los métodos sin labranza permitieron el rebrote, que absorbió el nitrógeno disponible. Los efectos estacionales también desempeñaron su papel: la baja biomasa y las altas relaciones C:N ralentizaron la mineralización. El contenido de nitrógeno en el mosto de uva siguió la misma tendencia, con más nitrógeno asimilable en las parcelas labradas, lo que confirma un «efecto de abono verde».

❖ Efectos sobre el vigor y el rendimiento de la vid

El método de terminación influyó significativamente en el vigor de la vid y su rendimiento. La labranza dio lugar a un mayor vigor (mayores pesos de poda) y a rendimientos estables o en aumento durante tres años. La siega y la rodadura dieron lugar a pesos de poda más bajos, lo que puede afectar a la sostenibilidad a largo plazo en caso de sequías repetidas. Los rendimientos oscilaron entre 7,25 y 13,7 t/ha en función de la estrategia⁴, cifras aceptables para algunas DOP, pero potencialmente limitantes para las IGP o los vinos de mesa. El número de racimos, el principal factor de rendimiento, fue mucho mayor con la labranza, probablemente debido a la reducción del estrés por agua y nitrógeno.

5 EL CONTEXTO MEDITERRÁNEO: NECESIDAD DE UNA GESTIÓN PRECISA

En las regiones mediterráneas, cada vez más marcadas por inviernos secos y sequías más frecuentes debido al cambio climático, la gestión de los cultivos de cobertura debe adaptarse cuidadosamente a las condiciones climáticas de cada estación.

Para optimizar el momento y el método de terminación, deben tenerse en cuenta varios indicadores: el equilibrio pluviométrico otoño-invierno, la disponibilidad de riego, la profundidad del suelo y la capacidad de retención de agua, así como el estado vegetativo de la vid del año anterior (por ejemplo, signos de vigor reducido o bajo rendimiento). En las regiones mediterráneas, la terminación por labranza suele ser la opción más segura para preservar el vigor de la vid y mantener los rendimientos. No obstante, esta elección debe ajustarse a los objetivos de producción y al valor económico del vino.

Un enfoque adaptativo es especialmente pertinente. Cuando las precipitaciones de otoño e invierno recargan suficiente el agua del suelo, los riesgos de competencia son bajos. En tales casos, la prolongación del crecimiento de los cultivos de cobertura hasta la primavera puede maximizar la biomasa y los servicios ecosistémicos. En este contexto, un rodillo de cuchillas puede ser adecuado. Por el contrario, en años de sequía invernal o ausencia de riego, el crecimiento prolongado de los cultivos de cobertura puede aumentar el estrés hídrico y nutricional de la vid, lo que reduce el vigor y el rendimiento, sobre todo en parcelas poco profundas o propensas a la sequía. En tales casos, se recomienda la labranza.

Esta estrategia de adaptación puede reforzarse seleccionando especies de cultivos de cobertura que sean fáciles de eliminar mecánicamente, tengan un impacto bajo en las reservas de agua del suelo y ofrezcan una buena cobertura del suelo. Por último, la gestión específica por parcela puede ayudar a equilibrar la actividad biológica del suelo y el rendimiento de la vid. Entre los métodos eficaces se incluye la alternancia de prácticas entre hileras (por ejemplo, labranza en

⁹ L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013

una hilera y rodillo de cuchillas en la siguiente con un cambio anual) o el ajuste de los niveles de cubiertas vegetales en función de la variabilidad⁵ dentro de la parcela.

TO FIND OUT MORE

- ✓ Fiches engrais verts, Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>
- ✓ Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
- ✓ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.
- ✓ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000> .
- ✓ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.
- ✓ L. Gontier, *Engrais verts en viticulture* : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013
- ✓ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. [Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach](#). *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

Gestion de la couverture du sol en viticulture méditerranéenne

Clara Gérardin, Laure Gontier
clara.gerardin@vignevin.com, laure.gontier@vignevin.com

Les couverts végétaux sont utilisés en tant que cultures intercalaires dans les cultures pérennes (vignes, vergers). Ce type de culture fait l'objet de différentes dénominations : cultures de service, engrais verts, Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN)...Les plantes de couverture du sol sont cultivées non pas dans un objectif de production mais dans un objectif de promotion et de valorisation des services écosystémiques au sein de l'exploitation agricole¹. Bien que de plus en plus présents dans les vignobles, les couverts végétaux requièrent une gestion précise, et ce, d'autant plus en climat méditerranéen où les risques de concurrence avec la vigne sont accrus et menacent l'atteinte des rendements visés et la viabilité économique. Leur gestion doit donc être adaptée au contexte pédoclimatique, aux objectifs de production et aux services visés.

1 LES DIFFERENTES STRATEGIE DE COUVERTURE DU SOL EN VITICULTURE

Différents types d'enherbement sont mis en œuvre en viticulture, principalement dans la zone de l'inter-rang mais également dans la zone sous le rang, en fonction des objectifs et contraintes de production. On peut distinguer 4 stratégies de couverture du sol¹ :

- **L'enherbement permanent spontané** : développement d'espèces naturellement présentes et adaptées aux parcelles, coût faible (uniquement d'entretien de la couverture), cependant pas de contrôle sur l'installation des espèces : les désherbages précédents ont pu sélectionner des espèces invasives présentant une forte concurrence pour la vigne.
- **L'enherbement permanent semé** : implantation durable d'un mélange d'espèces sélectionnées pour leur adaptation au contexte local, et leur faible concurrence avec la vigne. Permet une meilleure maîtrise des espèces présentes et des services rendus. Il faut prendre en compte le coup du semis qui pourra être renouvelé à plus ou moins longue échéance en fonction des espèces semées
- **L'enherbement temporaire spontané** : développement d'un couvert spontané mais offrant plus de flexibilité par rapport à la concurrence hydrique ou azotée, le couvert pouvant être détruit de façon ciblée. Pas de coût d'installation, mais nécessite une surveillance attentive pour intervenir au bon moment.
- **L'enherbement temporaire semé** : implantation pendant quelques mois d'espèces végétales choisies en fonction des services recherchés (par exemple les engrais verts intègrent des plantes de la famille des fabacées (légumineuses) pour augmenter la restitution potentielle d'azote au sol). Leur semis doit être anticipé pour assurer une levée correcte et une biomasse suffisante, de même que leur destruction doit être adaptée, afin de maximiser les bénéfices agronomiques sans nuire à la vigne.

¹ Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al.. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 2021, 178, pp.24-26. <hal-03130035>

2 LES COUVERTS VEGETAUX AU SERVICE DE LA VIGNE

Les couverts végétaux permettent d'apporter de nombreux services écosystémiques bénéfiques pour la vigne² au niveau :

- ✓ **Des propriétés physiques du sol et du bilan hydrique** : protection contre l'érosion, amélioration de la structure du sol (moins de compaction, amélioration de la portance, porosité plus importante...), meilleure infiltration et rétention d'eau permettant de limiter le ruissellement et l'évaporation
- ✓ **Du statut organique du sol** : augmentation du taux de matières organiques (MO), séquestration de carbone
- ✓ **De la fertilité chimique du sol** : apport d'azote (en fonction du rapport C/N et du type de couvert, de la biomasse produite et de sa destruction), réduction des pertes d'azote par lessivage
- ✓ **De la biodiversité et de l'activité biologique du sol³** : augmentation de l'abondance de la faune du sol (vers de terre, nématodes) et des mycorhizes, stimulation de l'activité microbienne
- ✓ **Du microclimat et de la régulation des maladies fongiques** : limitation de la vigueur et augmentation de l'évapotranspiration potentielle, réduisant ainsi le développement de champignons, atténuation des effets des fortes chaleurs par réduction de la réverbération au sol
- ✓ **De la régulation des ravageurs** : diversification des habitats pour les ennemis naturels des ravageurs, notamment les acariens prédateurs (Phytoseiidae)⁴
- ✓ **De la gestion des adventices** : limitation de la germination par concurrence pour la lumière, l'eau et les nutriments, couverture du sol rapide et dense, forte biomasse

Plus largement, les couverts sont aussi bénéfiques à l'échelle de l'environnement² notamment par l'atténuation de la pollution et la purification de l'eau, le piégeage du carbone, la conservation de la biodiversité et de la faune, et ils contribuent également à l'amélioration de l'esthétique des paysages (ce qui peut être un atout dans le cadre de l'agritourisme).

Bien que les couverts végétaux apportent de nombreux bénéfices pour la viticulture et l'environnement, ils peuvent également être responsables de certains « disservices » dans presque toutes les catégories mentionnées précédemment. Parmi les principaux points de vigilance figurent la concurrence importante pour l'eau et l'azote, ainsi qu'une possible

² Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.

³ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.

⁴ Lou Tabary, Denise Navia, Léo Garcia, Elena Kazakou, Marie-Stéphane Tixier. Diversité des acariens prédateurs dans un vignoble agroécologique méditerranéen : effet des couverts végétaux et de l'agroforesterie. VEGÉPHYL – 13ème conférence Internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, Institut Agro Montpellier, Oct 2024, Montpellier, France. <hal-04956307>

augmentation de l'humidité au niveau de la canopée, susceptible d'accentuer les risques de gel et de maladies fongiques².

Services et disservices impactant le système viticole

Figure 1: Services et disservices écosystémiques potentiels des couverts végétaux en viticulture (adapté de L. Garcia et al., 2018)

3 COUVERTS TEMPORAIRES : QUELLES ESPECES SEMER ?

Le choix des espèces doit être priorisé en fonction de l'objectif agronomique principal, et des conditions pédoclimatiques locales. En zone méditerranéenne, un semis précoce peut être recommandé (fin août-début septembre) afin d'assurer un bon développement du couvert permettant de limiter l'érosion lors des fortes pluies d'automne mais aussi d'éviter l'envol des feuilles de vigne (qui constituent une source de nutrition supplémentaire pour le sol). Le surdosage des semences (toutes espèces confondues) est également conseillé, de même que le choix d'un mélange bien diversifié (fabacées, poacées, graminées, brassicacées) pour assurer la pérennité de la couverture avec une rotation des espèces dominantes. Voici une sélection d'espèces recommandées en viticulture méditerranéenne, issue des Fiches Pratiques - Engrais vert en viticulture⁵ de l'Institut Français de la Vigne et du Vin :

⁵ Fiches Pratiques - Engrais vert en viticulture de l'Institut Français de la Vigne et du Vin, disponible sur : <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

	Féverole <i>Vicia faba</i>	Avoine <i>Avena sativa</i>	Orge <i>Hordeum vulgare</i>	Moutarde blanche <i>Sinapis alba</i>
<i>Caractéristiques</i>				
Famille	Fabacées (légumineuses)	Poacées (graminées)	Poacées (graminées)	Brassicacées (crucifères)
Rendement moyen (t MS/ha) (en plein)	4-6	3-6	3-6	4-5
Fixation de l'azote atmosphérique	Oui	Non	Non	Non
Restitution potentielle d'azote pour 2tMS/ha (si en plein, si semis ½ IR, il faut diviser par 3 ou 4)	47 kg/ha	24 kg/ha	22 kg/ha	26 kg/ha
C/N	12	18	19	17
Couverture du sol	Moyen à faible	Bonne	Bonne	Bonne
Compétitivité face aux adventices	Faible	Bonne à moyenne	Bonne à moyenne	Bonne

Figure 2: *Medicago lupulina*

Une étude a été menée afin d'optimiser le choix des espèces dans le but d'atténuer le ruissellement et limiter la concurrence hydrique par le couvert dans les parcelles de vigne⁶. Pour cela le meilleur compromis a été recherché entre le taux de recouvrement du couvert (considéré comme un indicateur du contrôle du ruissellement et de l'érosion) et son impact sur la réserve d'eau du sol (fourniture/rétention d'eau). L'analyse de différentes caractéristiques des espèces de couvert étudiées a montré que la teneur en matière sèche des parties aériennes est positivement corrélée au stock hydrique du sol, mais inversement liée au taux de recouvrement. Par ailleurs, plusieurs caractéristiques racinaires influencent significativement la rétention d'eau du sol, notamment la proportion de très fines racines, la longueur spécifique des racines et leur diamètre moyen. Dans les conditions méditerranéennes, *Medicago lupulina* (Fabaceae) se distingue comme une espèce particulièrement intéressante. Elle combine une forte teneur en matière sèche, un enracinement superficiel ainsi que de bons résultats en termes de rétention d'eau dans le sol et de couverture végétale.

4 COUVERTS TEMPORAIRES : INFLUENCE DE LA DATE ET METHODE DE DESTRUCTION

Comme énoncé précédemment les couverts végétaux nécessitent un pilotage précis dont les principaux leviers sont **la date de destruction** et **la méthode de destruction**. En effet en fonction de la stratégie choisie les impacts sur la vigne et le couvert en question sont différents. Une étude

⁶ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al.. Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach. *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

récente⁷ a été réalisée sur le sujet en comparant 2 dates de destruction différentes (destruction précoce VS au débourrement de la vigne) et 3 modes de destructions (travail du sol, roulage, tonte). Voici les principaux impacts du choix de la date et du mode de destruction du couvert à retenir :

➤ **Impacts sur la gestion du couvert :**

Laisser les couverts se développer jusqu'au débourrement de la vigne a permis de doubler ou tripler la biomasse par rapport à une destruction précoce. La méthode de destruction a aussi influencé la repousse : le travail du sol a été le plus efficace pour supprimer les couverts et limiter les adventices à la floraison, période sensible pour la vigne. À l'inverse, le rouleau a montré une efficacité moindre, notamment sur les graminées, mais il a généré le plus de résidus en surface, ce qui en fait une bonne option pour le paillage in situ.

➤ **Impacts sur la matière organique du sol et la biomasse microbienne :**

Après trois ans de suivi, aucune variation significative de la matière organique du sol n'a été observée. L'augmentation de la matière organique du sol nécessite généralement une couverture végétale sur plusieurs années. L'accumulation de carbone dans le sol est largement déterminée par la biomasse produite par les cultures de service, mais aussi par leurs caractéristiques (rapport C/N). Concernant la biomasse microbienne, elle a été significativement influencée par la période et le mode de destruction des couverts : une destruction tardive (au débourrement) et sans travail du sol a permis des niveaux plus élevés de biomasse microbienne, probablement grâce à un retour de biomasse plus important et une activité racinaire prolongée.

➤ **Impact sur la réserve hydrique du sol et l'état hydrique de la vigne**

Les couverts végétaux améliorent l'infiltration de l'eau et la réserve hydrique des sols. Dans le cas étudié, seule la méthode de destruction a significativement influencé l'état hydrique du sol et le stress hydrique de la vigne. La destruction par le travail du sol a permis de stopper rapidement la transpiration des couverts, entraînant des réserves en eau plus élevées et un moindre stress hydrique pour la vigne, comparé aux autres méthodes (tonte et roulage). Toutefois, l'efficacité relative des différentes méthodes de destruction reste discutée dans la littérature : le rouleau crénelé (roller-crimper), par exemple, améliorerait la conservation de l'eau du sol et en réduirait la température en comparaison à l'incorporation des résidus, tout en diminuant le coût énergétique de la destruction des couverts, entraînant un moindre impact environnemental dans les régions méditerranéennes⁸. Enfin, les conditions climatiques annuelle ont un effet dominant sur les réserves en eau du sol et le stress hydrique de la vigne, notamment la pluviométrie printanière.

➤ **Impact sur les stocks d'azote minéral dans le sol et l'azote assimilable dans les baies**

⁷ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, European Journal of Agronomy, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.

⁸ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. A., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. Eur. J. Agron. 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.

La destruction des couverts par travail du sol a généré des stocks d'azote minéral dans le sol nettement plus élevés (jusqu'à 61 kg/ha contre 16.25 kg/ha pour le roulage et la tonte) que les autres modes de destruction. Cette différence peut être expliquée par plusieurs facteurs combinés : la minéralisation accélérée des résidus organiques incorporés dans le sol, mais également le contrôle de la concurrence exercée⁹. À l'inverse, les traitements sans travail du sol ont favorisé la reprise de croissance des couverts, absorbant l'azote disponible. L'effet des années est marqué, les années avec une faible biomasse et un ratio C:N élevé ralentissant la minéralisation. Le contenu en azote assimilable dans le moût suit les mêmes tendances, avec des valeurs plus élevées dans le cas du travail du sol, confirmant un « effet engrais vert ».

➤ Impact sur la vigueur et le rendement

Le mode de destruction des couverts végétaux a significativement influencé la vigueur et le rendement de la vigne. La destruction par travail du sol a permis une meilleure vigueur (poids des bois de taille plus élevé) et un rendement stable voire croissant sur les 3 ans de suivi. À l'inverse, les destructions par tonte et roulage ont conduit à des poids de taille plus faibles, ce qui pourrait compromettre la durabilité en cas de sécheresse répétée. Le rendement moyen observé quelque soit la stratégie de destruction (7,25 à 13,7 t/ha)⁴ est acceptable pour certaines AOP, mais pourrait être limitant pour d'autres types de production (IGP, VSIG...). Le nombre de grappes, principal facteur du rendement, était significativement plus élevé dans le cas du travail du sol, en lien probable avec un moindre stress hydrique et azoté.

5 CONTEXTE MEDITERRANEEN : UN PILOTAGE PRECIS DE RIGUEUR

En contexte méditerranéen, marqué par des hivers de plus en plus secs et une fréquence accrue des épisodes de sécheresse liée au changement climatique, la gestion des couverts végétaux doit être stratégique et finement adaptée aux conditions climatiques de chaque campagne.

Pour ajuster au mieux la date et le mode de destruction du couvert, plusieurs indicateurs doivent être pris en compte : bilan pluviométrique automne-hiver, accès ou non à l'irrigation, profondeur et réserve utile du sol, état végétatif de la vigne l'année précédente (signes de baisse de vigueur, rendement faible, etc.) ... La destruction des couverts par travail du sol apparaît comme la stratégie la plus sécurisante pour préserver la vigueur de la vigne et assurer la production en zone méditerranéenne. Toutefois, ce choix doit être mis en perspective avec les objectifs de rendement et la valorisation économique des vins produits.

Une approche adaptative semble pertinente. Lorsque les précipitations automnales et hivernales ont permis une bonne recharge hydrique des sols, le risque de concurrence est limité. Il est alors possible de prolonger la croissance du couvert végétal au printemps afin de maximiser la production de biomasse et les services associés. La destruction du couvert par un outil de type rouleau crénelé (roller-crimper) peut être envisagée dans ce cas. En revanche, dans les années marquées par un déficit pluviométrique hivernal ou une absence d'irrigation, un développement prolongé du couvert peut accentuer le stress hydrique et nutritionnel de la vigne, au détriment de sa vigueur et de sa production, notamment dans les parcelles peu profondes ou sensibles à la

⁹ L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013

sécheresse printanière. Le travail du sol pour détruire le couvert est donc recommandé lors des années sèches.

Cette stratégie adaptative peut être renforcée par le choix d'espèces de couvert végétal facilement détruites mécaniquement, impactant peu le stock d'eau du sol et ayant un taux de recouvrement important. Enfin, une gestion différenciée à l'échelle de la parcelle peut permettre d'ajuster finement les équilibres entre activité biologique du sol et performance de la vigne. Par exemple, il est possible d'alterner les pratiques entre rangs (travail du sol sur un rang sur deux, destruction au rouleau sur les autres, alternance une année sur l'autre...) ou de moduler le niveau de couverture végétale selon les zones de la parcelle⁵.

TO FIND OUT MORE

- Fiches engrais verts, Institut Français de la Vigne et du Vin, disponible sur : <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>
- Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
- Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.
- Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. A., Quemada, M., 2020.
- The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000> .
- Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.
- L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013
- Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al.. [Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach](#). *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

Upravljanje pokrovom tla u mediteranskom vinogradarstvu

Clara Gérardin, Laure Gontier
clara.gerardin@vignevin.com, laure.gontier@vignevin.com

Pokrovni usjevi primjenjuju se kao međuusjevi u višegodišnjim nasadima kao što su vinogradi i voćnjaci. Nazivaju se i uslužnim usjevima, zelenom gnojibom ili međuusjevima (i npr. „pokrovni usjevi za hvatanje nitrata” ili „CIPAN” na francuskom). Ti se usjevi ne uzgajaju radi žetve već radi poboljšanja usluga ekosustava unutar poljoprivrednog sustava. Sve se više primjenjuju u vinogradima i zahtijevaju pažljivo gospodarenje, osobito u mediteranskom podneblju u kojem konkurencija vinovoj lozi može ugroziti prinose i gospodarsku održivost. Gospodarenje se mora prilagoditi lokalnim uvjetima tla i klime, ciljevima proizvodnje i željenim uslugama ekosustava.

1 STRATEGIJE POKROVA TLA U VINOGRADARSTVU

U vinogradarstvu se primjenjuju različite vrste pokrova tla, uglavnom između redova, ali i pod trskom, ovisno o ciljevima i ograničenjima proizvodnje. Četiri su glavne strategije pokrova tla¹:

- **Prirodni višegodišnji pokrovni usjevi:** razvoj prirodnih vrsta koje su već prisutne na parceli. Ta je strategija jeftina (ograničena na održavanje), ali ne nudi nadzor nad postojećom vrstom; ranije suzbijanje korova možda je pogodovalo invazivnim vrstama koje snažno konkuriraju vinovoj lozi.
- **Zasijani višegodišnji pokrovni usjevi:** dugoročno uspostavljanje odabranih vrsta prilagođenih lokalnim uvjetima uz nisku konkurenciju vinovoj lozi. Nudi bolji nadzor nad vrstama i uslugama ekosustava, iako se moraju uzeti u obzir troškovi sjetve i moguće ponovne sjetve.
- **Prirodni privremeni pokrovni usjevi:** prirodni pokrov koji omogućuje fleksibilno upravljanje natjecanjem za vodu ili dušik jer se može selektivno prekinuti. To podrazumijeva da nema troškova sjetve, ali zahtijeva se pažljivo praćenje kako bi se osigurala pravodobna intervencija.
- **Zasijani privremeni pokrovni usjevi:** kratkoročno uspostavljanje odabranih vrsta na temelju ciljanih usluga ekosustava (npr. mahunarke koje vežu dušik). Zahtijeva planiranje sjetve kako bi se osiguralo uspješno nicanje i proizvodnja biomase te prekidanje kako bi se maksimalno iskoristile prednosti bez nanošenja štete vinovoj lozi.

¹ Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 2021, 178, pp. 24–26. (hal-03130035)

2 POKROVNI USJEVI KOJI POGODUJU VINOVOJ LOZI

Pokrovni usjevi pružaju mnoge usluge ekosustava korisne za vinovu lozu², među kojima su:

- **fizička svojstva tla i ravnoteža vode:** suzbijanje erozije, poboljšana struktura tla (manja zbijenost, bolja nosivost i poroznost), pojačana infiltracija i zadržavanje vode, smanjeno otjecanje i isparavanje
- **stanje organske tvari u tlu:** povećana količina organske tvari i sekvestracija ugljika
- **sposobnost tla da osigura kemijske tvari:** unos dušika (ovisno o omjeru C:N, vrsti pokrova, biomasi i prekidu), smanjeno ispiranje dušika
- **bioraznolikost i biološka aktivnost u tlu**³: više životinja u tlu (gujavice, nematodi), mikorizne gljive i stimulacija mikroorganizama
- **reguliranje mikroklimе i gljivičnih bolesti:** smanjen porast vinove loze i povećana evapotranspiracija, što ograničava rast gljiva; smanjen toplinski stres zbog niže refleksije od tla
- **reguliranje štetnika:** diversifikacija staništa za prirodne neprijatelje štetnika poput predatorskih grinja (Phytoseidae)⁴
- **suzbijanje korova:** suzbijanje klijanja natjecanjem za svjetlost, vodu i hranjive tvari; gusta, brzorastuća biomasa.

U širem smislu, pokrovni usjevi pogoduju okolišu pročišćavanjem vode, smanjenjem onečišćenja, skladištenjem ugljika, bioraznolikošću i pogodovanjem divljim životinjama te poboljšanom krajobraznom estetikom, što je prednost za agroturizam.

Međutim, unatoč koristima, pokrovni usjevi mogu imati i negativne posljedice u gotovo svim kategorijama. Glavni su razlozi za zabrinutost snažno natjecanje za vodu i dušik te povećana vlažnost krošnje, koja može povećati rizik od mraza i gljivičnih bolesti.

² Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, pp. 158–170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>

³ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947–1966.

⁴ Lou Tabary, Denise Navia, Léo Garcia, Elena Kazakou, Marie-Stéphane Tixier. Diversité des acariens prédateurs dans un vignoble agroécologique méditerranéen : effet des couverts végétaux et de l'agroforesterie. VEGÉPHYL – 13ème conférence Internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, Institut Agro Montpellier, Oct 2024, Montpellier, France. (hal-04956307)

Usluge i negativne posljedice u pogledu resursa

Slika 1: Usluge ekosustava i negativne posljedice koje se očekuju od uslužnih kultura u vinogradima (L. Garcia i sur., 2018.)

3 PRIVREMENI POKROVNI USJEVI: KOJE VRSTE TREBA ZASIJATI?

Odabir vrsta treba biti u skladu s agronomskim ciljevima te lokalnim tlom i klimom. U mediteranskim područjima preporučuje se rana sjetva (od kraja kolovoza do početka rujna) kako bi se osigurao dobar razvoj pokrova, smanjila erozija zbog jesenskih kiša i zadržalo lišće vinove loze, koje tlu dodaje hranjive sastojke.

Gusta sjetva (veće količine sjemena za sve vrste) i uporaba raznovrsne mješavine (mahunarke, trave, žitarice, kupusnjače) pomažu u održavanju dugoročnog pokrova s rotacijom dominantnih vrsta. U nastavku se daje izbor vrsta koje se preporučuju za mediteransko vinogradarstvo na temelju informativnih članaka o zelenoj gnojidbi (*Green Manure Fact Sheets*)⁵ francuskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (IFV):

⁵ Fiches Pratiques – Engrais vert en viticulture de l'Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

Karakteristike	Bob (<i>Vicia faba</i>)	Zob (<i>Avena sativa</i>)	Ječam (<i>Hordeum vulgare</i>)	Bijela gorušica (<i>Sinapis alba</i>)
Porodica	Fabaceae (mahunarke)	Poaceae (trave)	Poaceae (trave)	Brassicaceae (krstašice)
Prosječan prinos suhe tvari (t/ha)	4-6	3-6	3-6	4-5
Fiksacija atmosferskog dušika	Da	Ne	Ne	Ne
Potencijal povrata dušika za 2 t suhe tvari/ha	47 kg/ha	24 kg/ha	22 kg/ha	26 kg/ha
Omjer C:N	12	18	19	17
Pokrivenost tla	srednja do niska	dobra	dobra	dobra
Konkurentnost u odnosu na korove	niska	dobra do umjerena	dobra do umjerena	dobra

Slika 2: *Medicago lupulina*

Provedeno je istraživanje s ciljem optimizacije odabira vrsta radi smanjenja otjecanja i ograničenja natjecanja s vinovom lozom za vodu. Cilj je bio uravnotežiti pokrov tla (kao pokazatelj suzbijanja erozije) i zalihe vode u tlu (opskrba vodom/zadržavanje vode).⁶

Analiza obilježja pokazala je da je nadzemna suha tvar u pozitivnoj korelaciji sa zalihama vode u tlu, ali u negativnoj korelaciji s pokrovom tla. Na zadržavanje vode utječe i nekoliko obilježja korijena – poput visokog udjela tankih dijelova, određene duljine korijena i prosječnog promjera.

U mediteranskim uvjetima posebno se obećavajućom pokazala hmeljna lucerna *Medicago lupulina* (Fabaceae), koja objedinjuje visok udio suhe tvari, plitko korijenje, snažno zadržavanje vode i dobru sposobnost pokrivanja tla.

⁶ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach. *Plant and Soil*, 2020, 452 (1–2), pp. 87–104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

4 PRIVREMENI POKROVNI USJEVI: UTJECAJ DATUMA I NAČINA PREKIDANJA

Kao što je prethodno navedeno, pokrovni usjevi zahtijevaju precizno upravljanje, pri čemu su ključni čimbenici datum i metoda prekidanja. Te odluke utječu i na pokrovni usjev i na vinovu lozu. U nedavnoj studiji⁷ uspoređena su dva vremena prekidanja (rano prekidanje u odnosu na prekidanje u vrijeme otvaranja pupova) i tri načina prekidanja (oranje, valjanje, košnja). Glavni su zaključci sljedeći:

❖ Utjecaj na upravljanje pokrovnim usjevima

Omogućivanje rasta pokrovnih usjeva do otvaranja pupova proizvelo je dva do tri puta više biomase nego rano prekidanje. Metoda prekidanja također je utjecala na ponovni rast: oranje je bilo najdjelotvornije u uklanjanju pokrova i smanjenju pritiska korova pri cvatnji (kritična faza za vinovu lozu). Valjanje je bilo manje djelotvorno, osobito kod trava, ali je na površini ostalo najviše ostataka, zbog čega je valjanje pogodno za malčiranje na licu mjesta.

❖ Utjecaj na organske tvari u tlu i biomasu mikroorganizama

Nakon tri godine nije uočena značajna promjena u organskoj tvari u tlu jer je za njezin porast nužan dugoročni pokrov. Nakupljanje ugljika u tlu ovisi o količini i kvaliteti biomase (npr. omjeru C:N). Međutim, na biomasu mikroorganizama znatno su utjecali vrijeme i metoda prekidanja pokrovnog usjeva: kasno prekidanje bez oranja dovelo je do veće biomase mikroorganizama, vjerojatno zbog većeg povrata biomase i produljene aktivnosti korijenja.

❖ Utjecaj na zalihe vode u tlu i status vode vinove loze

Pokrovni usjevi poboljšavaju infiltraciju i skladištenje vode. U ovom istraživanju samo je metoda prekidanja pokrovnog usjeva značajno utjecala na vlažnost tla i stres vinove loze zbog nedostatka vode. Oranje je brzo zaustavilo transpiraciju, povećavajući zalihe vode i smanjujući stres vinove loze zbog nedostatka vode u usporedbi s košnjom ili valjanjem. Međutim, u literaturi se još uvijek raspravlja o relativnoj djelotvornosti tih metoda. Na primjer, pokazalo se da valjak za polijeganje pokrovnog usjeva (valjak krimper) štedi vlagu, snižava temperaturu tla i smanjuje potrošnju energije, što je važno u mediteranskim regijama⁸. Promjenjivost klime iz godine u godinu, osobito proljetnih padalina, i dalje je dominantan čimbenik koji utječe na vodu u tlu i stres vinove loze.

❖ Utjecaj na mineralni dušik u tlu i dušik u grožđu

Prekidanje oranjem dovelo je znatno više razine mineralnog dušika (do 61 kg/ha) nego valjanje ili košnja (16,25 kg/ha) zbog brže mineralizacije ostataka i smanjene konkurencije⁹. Nasuprot tome, metode bez oranja omogućile su ponovni rast, koji je apsorbirao raspoloživi dušik. Ulogu su imali i sezonski utjecaji: niska biomasa i visoki omjeri C:N usporili su mineralizaciju. Sadržaj dušika u moštu slijedio je isti trend: na uzoranim parcelama bilo je više dušika koji se može asimilirati, čime je potvrđen „učinak zelene gnojidbe”.

⁷ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.

⁸ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.

⁹ L. Gontier, *Engrais verts en viticulture* : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013

❖ Utjecaj na porast i prinos vinove loze

Način prekidanja pokrovnog usjeva značajno je utjecao na porast i prinos vinove loze. Oranje je dovelo do većeg porasta (veće orezane mase) i stabilnih ili rastućih prinosa tijekom tri godine. Kod košnje i valjanja orezana masa je manja, što može utjecati na dugoročnu održivost tijekom ponovljenih suša.

Prinosi su se kretali od 7,25 do 13,7 t/ha ovisno o strategiji⁴ – što je prihvatljivo za neke zaštićene oznake izvornosti (ZOI), ali potencijalno ograničavajuće za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i stolna vina. Broj grozdova, glavni čimbenik prinosa, bio je značajno veći kod oranja, vjerojatno zbog smanjenog stresa zbog nedostatka vode i dušika.

5 MEDITERANSKI KONTEKST: POTREBA ZA PRECIZNIM UPRAVLJANJEM

U mediteranskim regijama, za koje su zbog klimatskih promjena sve karakterističnije suhe zime i učestalije suše, upravljanje pokrovnim usjevima mora se pažljivo prilagoditi klimatskim uvjetima pojedine sezone.

Kako bi se odredilo najbolje vrijeme i način prekidanja pokrovnog usjeva, potrebno je razmotriti nekoliko pokazatelja: ravnotežu između padalina u jesen i zimi, dostupnost navodnjavanja, dubinu tla i sposobnost zadržavanja vode te vegetativno stanje vinove loze iz prethodne godine (npr. znakovi smanjenog porasta ili niskog prinosa). U mediteranskim regijama oranje je često najsigurnija opcija za očuvanje porasta vinove loze i održavanje prinosa. Međutim, taj odabir treba biti usklađen s ciljevima proizvodnje i ekonomskom vrijednošću vina.

Posebno je važan prilagodljiv pristup. Kada jesenske i zimske kiše dovoljno nadopune vodu u tlu, rizici natjecanja su niski. U tim slučajevima produljenjem rasta pokrovnog usjeva na proljeće može se maksimalno povećati biomasa i usluge ekosustava. U tom kontekstu može biti prikladan valjak krimper. Nasuprot tome, u godinama sa zimskom sušom ili bez navodnjavanja produljen rast pokrovnog usjeva može povećati stres vinove loze zbog nedostatka vode i hranjivih tvari, smanjujući porast i prinos – osobito na plitkim parcelama ili parcelama sklonim suši. U takvim se slučajevima preporučuje oranje.

Ta se prilagodljiva strategija može ojačati odabirom vrsta pokrovnih usjeva koje se lako uništavaju strojno, imaju nizak utjecaj na zalihe vode u tlu i dobro pokrivaju tlo. Napokon, diferencirano upravljanje na razini parcele može pomoći da se uravnoteži biološka aktivnost tla i uspješnost vinove loze. Djelotvorne su metode izmjenjivanje praksi među redovima (npr. oranje u jednom redu, valjanje u drugom i zamjena sljedeće godine) ili promjena stupnja pokrivenosti tla na temelju varijabilnosti unutar parcele⁵.

SAZNAJTE VIŠE

- ✓ Fiches engrais verts, Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>
- ✓ Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.

- ✓ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.
- ✓ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000> .
- ✓ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.
- ✓ L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013
- ✓ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. [Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach](#). *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

Gestione della copertura del suolo nella viticoltura mediterranea

Clara Gérardin, Laure Gontier
clara.gerardin@vignevin.com, laure.gontier@vignevin.com

Le colture di copertura sono impiegate come colture intercalari in sistemi perenni come vigneti e frutteti. Sono anche chiamate colture da sovescio, concimazione verde o colture da cattura (ad esempio, “colture di copertura per la cattura dei nitrati” o “CIPAN” in francese). Queste colture non sono coltivate per il raccolto ma per migliorare i servizi ecosistemici all’interno del sistema agricolo. Sebbene sempre più utilizzate nei vigneti, le colture di copertura richiedono una gestione attenta, soprattutto nei climi mediterranei dove la competizione con la vite può minacciare le rese e la sostenibilità economica. La gestione deve essere adattata alle condizioni pedoclimatiche locali, agli obiettivi di produzione e ai servizi ecosistemici desiderati.

1 STRATEGIE DI COPERTURA DEL SUOLO IN VITICOLTURA

In viticoltura vengono utilizzati diversi tipi di copertura del suolo, principalmente tra i filari ma anche sotto la vite, a seconda degli obiettivi e dei vincoli di produzione. Esistono quattro strategie principali di copertura del suolo¹:

- **coltura permanente spontanea**, sviluppo di specie naturali già presenti sull’appezzamento. Questa strategia è a basso costo (limitata al mantenimento), ma non offre alcun controllo sulle specie presenti; il controllo delle infestanti effettuato in passato potrebbe aver favorito specie invasive che competono fortemente con la vite;
- **coltura di copertura permanente seminata**, messa a dimora a lungo termine di specie selezionate, adattate alle condizioni locali, con scarsa concorrenza con la vite. Offre un migliore controllo sulle specie e sui servizi ecosistemici, anche se occorre considerare i costi di semina e i potenziali costi di risemina;
- **coltura di copertura temporanea spontanea**, copertura spontanea che consente una gestione flessibile della competizione di acqua o azoto, in quanto può essere terminata selettivamente. Non comporta costi di semina, ma richiede un attento monitoraggio per garantire un intervento tempestivo;
- **coltura di copertura temporanea seminata**, insediamento a breve termine di specie selezionate sulla base di servizi ecosistemici mirati (ad esempio, legumi azotofissatori). Richiede una pianificazione della semina per garantire la produzione di biomassa e una buona emergenza, nonché la terminazione per massimizzare i benefici senza danneggiare le viti.

¹ Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 2021, 178, pp. 24–26. <hal-03130035>

2 COLTURE DI COPERTURA CHE SOSTENGONO LA VITE

Le colture di copertura offrono molti servizi ecosistemici benefici per la vite², tra cui:

- **proprietà fisiche del suolo e bilancio idrico**, controllo dell'erosione, migliore struttura del terreno (minore compattazione, migliore capacità portante e porosità), maggiore infiltrazione e ritenzione dell'acqua, riduzione del deflusso e dell'evaporazione.
- **stato della sostanza organica**, aumento del contenuto di materia organica e sequestro del carbonio;
- **fertilità chimica del suolo**, apporto di azoto (a seconda del rapporto C:N, tipo di copertura, biomassa e terminazione), riduzione della lisciviazione dell'azoto;
- **biodiversità del suolo e attività biologica**³, più fauna del suolo (lombrichi, nematodi), micorrize e stimolazione microbica;
- **regolazione del microclima e delle malattie fungine**, riduzione del vigore della vite e aumento dell'evapotraspirazione con limitazione della crescita fungina; riduzione dello stress termico grazie alla minore riflettanza del terreno;
- **controllo dei parassiti**, diversificazione degli habitat per i nemici naturali dei parassiti come gli acari predatori (Phytoseiidae)⁴;
- **controllo delle malerbe**, germinazione soppressa attraverso la competizione per luce, acqua e nutrienti; biomassa densa e a crescita rapida.

Più in generale, le colture di copertura giovano all'ambiente attraverso la depurazione delle acque, la mitigazione dell'inquinamento, lo stoccaggio del carbonio, la biodiversità e il sostegno alla fauna selvatica e una migliore estetica del paesaggio – una risorsa per l'enoturismo.

Tuttavia, nonostante i loro benefici, le colture di copertura possono anche portare disservizi in quasi tutte le categorie. Le principali criticità riguardano la forte competizione per acqua e azoto e l'aumento dell'umidità nella copertura vegetale, che può accrescere il rischio di gelate e di malattie fungine

² Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, pp. 158–170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>

³ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947–1966.

⁴ Lou Tabary, Denise Navia, Léo Garcia, Elena Kazakou, Marie-Stéphane Tixier. Diversité des acariens prédateurs dans un vignoble agroécologique méditerranéen : effet des couverts végétaux et de l'agroforesterie. VEGÉPHYL – 13ème conférence Internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, Institut Agro Montpellier, octobre 2024, Montpellier, Francia. <hal-04956307>

Servizi di input e disservizi

Figura 1: servizi e disservizi ecosistemici possibili in caso di coltivazione di colture di servizio nei vigneti.
(L. Garcia et al., 2018)

3 COLTURE DI COPERTURA TEMPORANEA: QUALI SPECIE SEMINARE?

La selezione delle specie dovrebbe allinearsi agli obiettivi agronomici, al suolo e al clima locali. Nelle zone mediterranee, la semina precoce (da fine agosto a inizio settembre) è consigliata per garantire un buon sviluppo della copertura, ridurre l'erosione dovuta alle piogge autunnali e trattenere le foglie della vite, che aggiungono sostanze nutritive al terreno.

La sovrasemina (più alte quantità di seme per tutte le specie) e l'utilizzo di un mix diversificato (leguminose, cereali, brassicace) aiutano a mantenere la copertura a lungo termine attraverso la rotazione delle specie dominanti. Di seguito si indica una selezione di specie raccomandate per la viticoltura mediterranea, sulla base delle *Green Manure Fact Sheets*⁵ (Schede informative sul sovescio) dell'Istituto francese della vite e del vino (IFV):

⁵ Fiches Pratiques – Engrais vert en viticulture de l'Institut Français de la Vigne et du Vin, disponibile all'indirizzo: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

Caratteristiche	Fava comune (<i>Vicia faba</i>)	Avena (<i>Avena sativa</i>)	Orzo (<i>Hordeum vulgare</i>)	Senape bianca (<i>Sinapis alba</i>)
Famiglia	Fabaceae (legumi)	Poaceae (erba)	Poaceae (erba)	Brassicaceae (crocifere)
Resa media di sostanza secca (t/ha)	4–6	3–6	3–6	4–5
Fissazione dell'azoto atmosferico	Sì	No	No	No
Potenziale ritorno di azoto per 2 t DM/ha	47 kg/ha	24 kg/ha	22 kg/ha	26 kg/ha
Rapporto C:N	12	18	19	17
Copertura del suolo	Medio-bassa	Buona	Buona	Buona
Competitività contro le erbe infestanti	Bassa	Da buona a moderata	Da buona a moderata	Buona

Figura 2: *Medicago lupulina*

È stato condotto uno studio per ottimizzare la selezione delle specie per ridurre il deflusso e limitare la competizione idrica con la vite. L'obiettivo era quello di bilanciare la copertura del terreno (come indicatore di controllo dell'erosione) e le riserve idriche del suolo (approvvigionamento / ritenzione idrica).⁶

L'analisi delle caratteristiche ha evidenziato che la sostanza secca fuori terra è correlata positivamente con lo stock idrico del suolo, ma negativamente con la copertura del suolo. Diverse caratteristiche radicali – come l'alta proporzione di radici fini, la lunghezza specifica delle radici e il diametro medio – contribuiscono anch'essi alla ritenzione idrica.

In condizioni mediterranee, *Medicago lupulina* (Fabaceae) si è rivelata particolarmente promettente, grazie alla combinazione di un'elevata produzione di sostanza secca, radici superficiali, una buona capacità di ritenzione idrica e prestazioni efficaci nella copertura del suolo.

⁶ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach. *Plant and Soil*, 2020, 452 (1–2), pp. 87–104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

4 COLTURE DI COPERTURA TEMPORANEA: INFLUENZA DELLA DATA E DEL METODO DI TERMINAZIONE

Come osservato in precedenza, le colture di copertura richiedono una gestione precisa, con la data di terminazione e il metodo di terminazione come fattori chiave. Queste decisioni riguardano sia la coltura di copertura che la vite. Un recente studio⁷ ha confrontato due momenti di terminazione (precoce vs. al germogliamento) e tre metodi di terminazione (lavorazione, rullatura, sfalcio). I principali risultati sono:

❖ Effetti sulla gestione delle colture di copertura

Permettere alle colture di copertura di crescere fino al germogliamento produceva da due a tre volte più biomassa rispetto alla terminazione anticipata. Anche il metodo di terminazione ha influenzato la ricrescita: la lavorazione è stata più efficace nell'eliminare le coperture e ridurre la pressione delle erbe infestanti alla fioritura (una fase critica per le viti). La rullatura era meno efficace, soprattutto sulle erbe, ma lasciava la maggior parte dei residui superficiali, rendendola adatta alla pacciamatura in situ.

❖ Effetti sulla materia organica del suolo e sulla biomassa microbica

Dopo tre anni, non è stato osservato alcun cambiamento significativo nella materia organica del suolo, poiché il suo accumulo richiede una copertura a lungo termine. L'accumulo di carbonio nel suolo dipende dalla quantità e dalla qualità della biomassa (ad esempio, rapporto C:N). La biomassa microbica, tuttavia, è stata significativamente influenzata dai tempi e dal metodo di terminazione: la terminazione tardiva senza lavorazione ha portato a una biomassa microbica più elevata, probabilmente a causa di un maggiore ritorno di biomassa e di un'attività radicale estesa.

❖ Effetti sulle riserve idriche del suolo e sullo stato idrico della vite

Le colture di copertura migliorano l'infiltrazione e lo stoccaggio dell'acqua. In questo studio, solo il metodo di terminazione ha influenzato significativamente l'umidità del suolo e lo stress idrico della vite. La lavorazione del terreno ha rapidamente fermato la traspirazione, aumentando le riserve idriche e riducendo lo stress della vite rispetto allo sfalcio o alla rullatura. Tuttavia, la letteratura dibatte ancora sulla relativa efficacia dei metodi. Ad esempio, è stato dimostrato che i rulli allettatori (crimper) conservano l'umidità, abbassano la temperatura del suolo e riducono il consumo energetico, importante nelle regioni mediterranee⁸. La variabilità climatica interannuale, in particolare le precipitazioni primaverili, rimane il fattore dominante che influenza lo stress idrico del suolo e della vite.

❖ Effetti sull'azoto minerale del suolo e sull'azoto nell'uva

L'interruzione della lavorazione del terreno ha comportato livelli di azoto minerale molto più elevati (fino a 61 kg/ha) rispetto alla rullatura o allo sfalcio (16,25 kg/ha), a causa di una

⁷ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with winevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.

⁸ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.

mineralizzazione dei residui più rapida e di una minore concorrenza⁹. Al contrario, i metodi senza lavorazione hanno permesso la ricrescita, che ha assorbito l'azoto disponibile. Anche gli effetti stagionali hanno avuto un ruolo: la bassa biomassa e gli alti rapporti C:N hanno rallentato la mineralizzazione. Il tenore di azoto nel mosto d'uva ha seguito lo stesso andamento, con un più alto tenore di azoto assimilabile nelle parcelle lavorate, a conferma di un "effetto letame verde".

❖ Effetti sul vigore e sulla resa della vite

Il metodo di terminazione ha influenzato significativamente il vigore e la resa della vite. La lavorazione del terreno ha portato ad una maggiore vigoria (pesi di potatura più elevati) e rese stabili o crescenti in tre anni. Lo sfalcio e la rullatura hanno comportato pesi di potatura inferiori, che possono influire sulla sostenibilità a lungo termine in caso di siccità ripetuta. Le rese variavano da 7,25 a 13,7 t/ha a seconda della strategia⁴, accettabile per alcune DOP, ma potenzialmente limitante per IGP o vini da tavola. Il numero di grappoli, il principale fattore di resa, era significativamente più alto con la lavorazione del terreno, probabilmente a causa della riduzione dello stress idrico e azotato.

5 AMBIENTE MEDITERRANEO: NECESSITÀ DI UNA GESTIONE PRECISA

Nelle regioni mediterranee, sempre più caratterizzate da inverni secchi e siccità più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, la gestione delle colture di copertura deve essere adattata con cura alle condizioni climatiche di ogni stagione.

Per ottimizzare i tempi e le modalità di terminazione, occorre considerare diversi indicatori: bilancio pluviometrico autunno-inverno, disponibilità irrigua, profondità del terreno e capacità di ritenzione idrica, stato vegetativo della vite rispetto all'anno precedente (ad esempio, segni di minor vigore o scarsa resa). Nelle regioni mediterranee, la terminazione tramite lavorazione del terreno è spesso l'opzione più sicura per preservare il vigore della vite e mantenere le rese. Tuttavia, questa scelta dovrebbe allinearsi con gli obiettivi di produzione e il valore economico del vino.

Un approccio adattivo è particolarmente rilevante. Quando le precipitazioni autunnali e invernali ricaricano sufficientemente l'acqua del suolo, i rischi di concorrenza sono bassi. In questi casi, estendere la crescita delle colture di copertura in primavera può massimizzare la biomassa e i servizi ecosistemici. In questo contesto può essere adatto un rullo allettatore (crimper). Al contrario, negli anni con siccità invernale o assenza di irrigazione, la crescita prolungata delle colture di copertura può aumentare lo stress idrico e nutritivo della vite, riducendo il vigore e la resa, specialmente negli appezzamenti poco profondi o soggetti a siccità. In questi casi, si consiglia la lavorazione.

Questa strategia adattativa può essere rafforzata selezionando specie di colture di copertura che sono facili da terminare meccanicamente, hanno un basso impatto sulle riserve idriche del suolo e offrono una buona copertura del terreno. Infine, la gestione differenziata a livello di appezzamento può aiutare a bilanciare l'attività biologica del suolo e le prestazioni della vite. Tra i metodi efficaci vi sono l'alternanza delle pratiche tra le file (ad esempio, lavorazione del suolo

⁹ L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013

in una fila e rullatura con allettatore –crimper- in quella successiva, alternando ogni anno) o la modulazione del livello di copertura del suolo in base alla variabilità intra-parcellare⁵.

PER SAPERNE DI PIÙ

- ✓ Fiches engrais verts, Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>
- ✓ Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
- ✓ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.
- ✓ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000> .
- ✓ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.
- ✓ L. Gontier, *Engrais verts en viticulture* : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013
- ✓ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. [Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach](#). *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

Gestão da cobertura vegetal do solo na viticultura mediterrânica

Clara Gérardin, Laure Gontier

clara.gerardin@vignevin.com, laure.gontier@vignevin.com

As culturas de cobertura são utilizadas como culturas intercalares em sistemas perenes como as vinhas e os pomares. São também designadas por culturas de serviço, adubos verdes ou culturas de cobertura (por exemplo, "culturas de cobertura para a retenção de nitratos" ou "CIPAN" em francês). Estas culturas não são cultivadas para colheita, mas sim para melhorar os serviços ecossistémicos dentro do sistema agrícola. Embora cada vez mais utilizadas nas vinhas, as culturas de cobertura exigem uma gestão cuidadosa, especialmente nos climas mediterrânicos, onde a competição com as videiras pode ameaçar a rentabilidade e a viabilidade económica. A gestão deve ser adaptada às condições pedoclimáticas locais, aos objetivos de produção e aos serviços ecossistémicos desejados.

1 ESTRATÉGIAS DE COBERTURA DO SOLO NA VITICULTURA

Na viticultura, são utilizados diferentes tipos de cobertura do solo, sobretudo entre as fileiras, mas também sob as videiras, em função dos objetivos e dos condicionalismos da produção. Existem quatro estratégias principais de cobertura do solo¹:

- **Cultura de cobertura permanente espontânea:** Desenvolvimento de espécies naturais já presentes na parcela. Esta estratégia é de baixo custo (limitada à manutenção), mas não oferece qualquer controlo sobre as espécies presentes; o controlo de ervas daninhas no passado pode ter favorecido espécies invasoras que competem fortemente com a vinha.
- **Cultura de cobertura permanente semeada:** Estabelecimento a longo prazo de espécies selecionadas adaptadas às condições locais com baixa competição com as vinhas. Proporciona melhor controlo das espécies e dos serviços ecossistémicos, embora seja necessário ter em conta os custos de sementeira e eventuais ressementeiras.
- **Cultura de cobertura temporária espontânea:** Cobertura espontânea que permite uma gestão flexível da competição por água ou azoto, uma vez que pode ser terminada seletivamente. Não implica custos de sementeira, mas exige um controlo rigoroso para garantir uma intervenção atempada.
- **Sementeira de culturas de cobertura temporária:** Estabelecimento a curto prazo de espécies selecionadas com base nos serviços ecossistémicos visados (por exemplo, leguminosas fixadoras de azoto). Exige planeamento da sementeira para garantir uma

¹ Pierre-Antoine Noceto, Hériché, Mathilde, Laure Gontier, Daniel Wipf, Benoît Bazerolle, et al. Les couverts végétaux. Partie 1/2 : Une pratique agroécologique au service de la vigne. La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles et œnologiques, 2021, 178, pp. 24–26. <hal-03130035>

boa instalação do coberto e produção de biomassa, bem como da terminação, para maximizar os benefícios sem prejudicar as videiras

2 CULTURAS DE COBERTURA QUE APOIAM A VINHA

As culturas de cobertura proporcionam muitos serviços ecossistêmicos benéficos para as vinhas², incluindo:

- **Propriedades físicas do solo e equilíbrio hídrico:** Controlo da erosão, melhoria da estrutura do solo (menor compactação, melhor capacidade de carga e porosidade), maior infiltração e retenção da água, redução do escoamento superficial e da evaporação.
- **Estado da matéria orgânica do solo:** Aumento do teor de matéria orgânica e sequestro de carbono.
- **Fertilidade química do solo:** Entrada de azoto (dependendo do rácio C:N, tipo de cobertura, biomassa e terminação), redução da lixiviação de azoto.
- **Biodiversidade e atividade biológica do solo**³: Mais fauna do solo (minhocas, nemátodos), micorrizas e estimulação microbiana.
- **Microclima e regulação de doenças fúngicas:** Redução do vigor da videira e aumento da evapotranspiração, limitando o crescimento dos fungos; redução do stress térmico através de uma menor refletância do solo.
- **Gestão de pragas:** Diversificação de habitats para inimigos naturais das pragas, como os ácaros predadores (Phytoseiidae)⁴.
- **Controlo de ervas daninhas:** Supressão da germinação através da competição por luz, água e nutrientes; biomassa densa e de crescimento rápido.

Em termos mais gerais, as culturas de cobertura beneficiam o ambiente através da purificação da água, da atenuação da poluição, do armazenamento de carbono, do apoio à biodiversidade e à vida selvagem e da melhoria estética da paisagem - uma mais-valia para o agroturismo.

Contudo, apesar dos seus benefícios, as culturas de cobertura podem também trazer desserviços a quase todas as categorias. As principais preocupações incluem a forte competição pela água e pelo azoto, bem como o aumento da humidade da copa, que pode aumentar os riscos de geada e de doenças fúngicas.

² Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, pp. 158–170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>

³ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947–1966.

⁴ Lou Tabary, Denise Navia, Léo Garcia, Elena Kazakou, Marie-Stéphane Tixier. Diversité des acariens prédateurs dans un vignoble agroécologique méditerranéen : effet des couverts végétaux et de l'agroforesterie. VEGÉPHYL – 13ème conférence Internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, Institut Agro Montpellier, Oct 2024, Montpellier, France. (hal-04956307)

Serviços e desserviços

Figura 1: Serviços e desserviços ecossistémicos esperados das culturas de serviço nas vinhas
(L. Garcia et al., 2018)

3 CULTURAS DE COBERTURA TEMPORÁRIAS: QUAIS AS ESPÉCIES A SEMEAR?

A seleção das espécies deve estar de acordo com os objetivos agronómicos e com o solo e clima locais. Nas zonas mediterrânicas, aconselha-se a sementeira antecipada (final de agosto a início de setembro) para garantir um bom desenvolvimento do coberto vegetal, reduzir a erosão provocada pelas chuvas de outono e reter as folhas da videira, o que adiciona nutrientes ao solo.

A sobressementeira (taxas de sementes mais elevadas para todas as espécies) e a utilização de uma mistura diversificada (leguminosas, gramíneas, cereais, brássicas) ajudam a manter o coberto a longo prazo através da rotação das espécies dominantes. Segue-se uma seleção de espécies recomendadas para a viticultura mediterrânica, com base nas *Fichas de Adubação Verde*⁵ do Instituto Francês da Vinha e do Vinho (IFV):

⁵ Fiches Pratiques – Engrais vert en viticulture de l’Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

Caraterísticas	Fava(<i>Vicia faba</i>)	Aveia(<i>Avena sativa</i>)	Cevada(<i>Hordeum vulgare</i>)	Mostarda branca(<i>Sinapis alba</i>)
Família	Fabaceae (leguminosa)	Poaceae (gramíneas)	Poaceae (gramíneas)	Brassicaceae (crucíferas)
Rendimento médio de matéria seca (t/ha)	4-6	3-6	3-6	4-5
Fixação do azoto atmosférico	Sim	Não	Não	Não
Retorno potencial de azoto para 2 t MS/ha	47 kg/ha	24 kg/ha	22 kg/ha	26 kg/ha
Rácio C:N	12	18	19	17
Cobertura do solo	Médio a baixo	Bom	Bom	Bom
Competitividade contra as ervas daninhas	Baixo	Bom a moderado	Bom a moderado	Bom

Figura 2: *Medicago lupulina*

Foi realizado um estudo para otimizar a seleção de espécies para reduzir o escoamento e limitar a competição pela água com as videiras. O objetivo era equilibrar a cobertura do solo (como indicador de controlo da erosão) e as reservas de água no solo (abastecimento/retenção de água).⁶

A análise de caraterísticas mostrou que a matéria seca acima do solo se correlaciona positivamente com a existência de água no solo, mas negativamente com a cobertura do solo. Várias caraterísticas da raiz - como a proporção elevada de raízes finas, o comprimento específico da raiz e o diâmetro médio - também influenciam a retenção de água.

Em condições mediterrânicas, a *Medicago lupulina* (Fabaceae) revelou-se especialmente promissora, combinando uma elevada matéria seca, raízes pouco profundas, uma forte retenção de água e um bom desempenho de cobertura do solo.

⁶ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach. *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp. 87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383

4 CULTURAS DE COBERTURA TEMPORÁRIAS: INFLUÊNCIA DA DATA E DO MÉTODO DE TERMINAÇÃO

Conforme já referido, as culturas de cobertura exigem uma gestão precisa, sendo a data e o método de terminação fatores fundamentais. Estas decisões afetam tanto a cultura de cobertura como a vinha. Um estudo recente⁷ comparou dois períodos de conclusão (precoce vs. na fase de abrolhamento) e três métodos de terminação (mobilização do solo, rolamento, ceifa). As principais conclusões são as seguintes:

❖ Efeitos na gestão das culturas de cobertura

Permitir que as culturas de cobertura cresçam até ao abrolhamento produziu duas a três vezes mais biomassa do que o abrolhamento precoce. O método de terminação também influenciou o recrescimento: a mobilização foi mais eficaz na eliminação de coberturas e na redução da pressão das ervas daninhas na floração (uma fase crítica para as videiras). O rolo com lâminas foi menos eficaz, especialmente em gramíneas, mas deixou a maior quantidade de resíduos na superfície, tornando-o adequado para a cobertura morta in situ.

❖ Efeitos sobre a matéria orgânica e a biomassa microbiana do solo

Após três anos, não se observou qualquer alteração significativa da matéria orgânica do solo, uma vez que a sua acumulação exige uma cobertura a longo prazo. A acumulação de carbono no solo depende da quantidade e da qualidade da biomassa (por exemplo, rácio C:N). A biomassa microbiana, contudo, foi significativamente afetada pelo momento e método de terminação: a terminação tardia sem mobilização do solo levou a uma maior biomassa microbiana, provavelmente devido a um maior retorno de biomassa e a uma maior atividade radicular.

❖ Efeitos nas reservas de água do solo e no estado hídrico da videira

As culturas de cobertura melhoram a infiltração e o armazenamento da água. Neste estudo, apenas o método de terminação afetou significativamente a humidade do solo e o stress hídrico da videira. A mobilização do solo parou rapidamente a transpiração, aumentando as reservas de água e reduzindo o stress da videira, em comparação com a ceifa ou o corte com rolo. Contudo, a literatura continua a debater a eficácia relativa dos métodos. Por exemplo, foi demonstrado que os rolos de corte conservam a humidade, baixam a temperatura do solo e reduzem a utilização de energia - importante nas regiões mediterrânicas⁸. A variabilidade climática de ano para ano, especialmente a precipitação da primavera, continua a ser o fator dominante que influencia a quantidade de água no solo e o stress da videira.

❖ Efeitos no azoto mineral do solo e no azoto das uvas

O fim da mobilização do solo resultou em níveis de azoto mineral muito mais elevados (até 61 kg/ha) do que o corte com rolo ou a ceifa (16,25 kg/ha), devido a uma mineralização mais rápida

⁷ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.

⁸ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000>.

dos resíduos e a uma menor competição⁹. Em contrapartida, os métodos sem mobilização do solo permitiram o novo crescimento do coberto, que absorveu o azoto disponível. Os efeitos sazonais também desempenharam um papel importante: a baixa biomassa e os rácios C:N elevados abrandaram a mineralização. O teor de azoto no mosto das uvas seguiu a mesma tendência, com azoto assimilável mais elevado nas parcelas objeto de mobilização do solo, confirmando um "efeito de adubo verde".

❖ Efeitos no vigor da videira e no rendimento

O método de terminação influenciou significativamente o vigor da videira e o rendimento. A mobilização conduziu a um maior vigor (pesos de poda mais elevados) e a rendimentos estáveis ou crescentes ao longo de três anos. O corte e o revolvimento resultaram em pesos de poda mais baixos, o que pode afetar a sustentabilidade a longo prazo em condições de seca recorrente. As produções variaram entre 7,25 e 13,7 t/ha, consoante a estratégia⁴ — aceitáveis para algumas DOP, mas potencialmente limitativas para IGP ou vinhos de mesa. O número de cachos, principal fator de rentabilidade, foi significativamente mais elevado com mobilização do solo, provavelmente devido à redução do stress hídrico e de azoto.

5 CONTEXTO MEDITERRÂNICO: A NECESSIDADE DE UMA GESTÃO PRECISA

Nas regiões mediterrânicas, cada vez mais marcadas por invernos secos e secas mais frequentes devido às alterações climáticas, a gestão das culturas de cobertura deve ser cuidadosamente adaptada às condições climáticas de cada estação.

Para otimizar o momento e o método de terminação, devem ser tidos em conta vários indicadores: balanço pluviométrico outono–inverno, disponibilidade de rega, profundidade do solo e capacidade de retenção de água, e o estado vegetativo da videira no ano anterior (p. ex., sinais de menor vigor ou baixa produção). Nas regiões mediterrânicas, a terminação com base na mobilização do solo é frequentemente a opção mais segura para preservar o vigor da videira e manter o rendimento. No entanto, esta escolha deve estar de acordo com os objetivos de produção e o valor económico do vinho.

Uma abordagem adaptativa é especialmente relevante. Quando as chuvas de outono e de inverno recarregam suficientemente a água do solo, os riscos de competição são reduzidos. Nesses casos, o prolongamento do crescimento das culturas de cobertura até à primavera pode maximizar a biomassa e os serviços ecossistémicos. Neste contexto, pode ser adequada uma máquina de rolo com lâminas. Por outro lado, em anos de seca invernal ou de ausência de rega, o crescimento prolongado das culturas de cobertura pode aumentar o stress hídrico e nutricional da videira, reduzindo o vigor e a rentabilidade - especialmente em parcelas pouco profundas ou propensas à seca. Nestes casos, recomenda-se a mobilização do solo.

Esta estratégia adaptativa pode ser reforçada através da seleção de espécies de coberto vegetal que sejam fáceis de eliminar mecanicamente, tenham baixo impacto nas reservas hídricas do solo e proporcionem uma boa cobertura do solo. Por último, uma gestão diferenciada ao nível da parcela pode ajudar a equilibrar a atividade biológica do solo e o desempenho da videira. Os

⁹ L. Gontier, [Engrais verts en viticulture](#) : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013

métodos eficazes incluem a alternância de práticas entre linhas (por exemplo, mobilização numa linha, rolo com lâminas na seguinte, alternando anualmente) ou ajustando os níveis de cobertura do solo com base na variabilidade intraparcela⁵.

SAIBA MAIS

- ✓ Fiches engrais verts, Institut Français de la Vigne et du Vin, available at: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>
- ✓ Léo Garcia et al., Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
- ✓ Karimi, B., Cahurel, J. Y., Gontier, L., Charlier, L., Chovelon, M., Mahé, H., & Ranjard, L. (2020). A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 18, 1947-1966.
- ✓ Alonso-Ayuso, M., Gabriel, J.L., Hontoria, C., Ibáñez, M. Á., Quemada, M., 2020. The cover crop termination choice to designing sustainable cropping systems. *Eur. J. Agron.* 114, 126000 <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126000> .
- ✓ Léo Garcia et al., Adapting service crop termination strategy in viticulture to increase soil ecosystem functions and limit competition with grapevine, *European Journal of Agronomy*, Volume 156, 2024, 127161, ISSN 1161-0301, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127161>.
- ✓ L. Gontier, *Engrais verts en viticulture* : incidence du type de couvert végétal et de son mode de destruction sur l'alimentation azotée de la vigne, 2013
- ✓ Léo Garcia, Aurelie Metay, Elena Kazakou, Jonathan Storkey, Christian Gary, et al. [Optimizing the choice of service crops in vineyards to achieve both runoff mitigation and water provisioning for grapevine: a trait-based approach](#). *Plant and Soil*, 2020, 452 (1-2), pp.87-104. 10.1007/s11104-020-04543-y. hal-02619383